

Identifikace současného stavu re-use center a re-use pointů v ČR a v zahraničí

Hes Aleš, Švecová Martina, Šálková Daniela

Abstrakt

Re-use centra/pointy představují významné řešení odpadového hospodářství v rámci cirkulární ekonomiky v obcích a ve městech. Jedná se o zpětné navrácení hodnot do oběhu v případech, kdy jsou svými majiteli považovány za zbytečné a nepotřebné. Re-use centra/pointy jsou organizace, které se zaměřují na znovu použitelnost a prodloužení životnosti produktů a materiálů. V ČR se tento proces začíná projevovat zatím pozvolným zaváděním re-use center/pointů v obcích a ve městech a jsou většinou součástí sběrných dvorů nebo je provozují neziskové organizace. V zahraničí (Velká Británie, Skotsko, Německo, Švýcarsko) jsou na tom mnohem lépe v tom, že podnikatelské subjekty nejenom nechtěné produkty hromadí na určitém místě s následnou nabídkou k prodeji, ale produkty dokážou oživit (opravit) nebo dokonce z nefunkčních produktů vytvořit funkční. Ty nabývají původní hodnotu a tím se dále lépe prodávají a jsou zajímavou nabídkou pro zákazníky.

Klíčová slova

Re-use centrum /point, sociální podnikání, cirkulární ekonomika, obce, města, odpadové hospodářství, životní prostředí, ekologie.

1. Úvod

Svět, který nás obklopuje, prochází rychlými proměnami, které nás vyzývají k přehodnocení způsobu, jakým nakládáme s věcmi, které vytváříme a spotřebováváme. Změny v ekologii související s dynamikou podnikání posilují rostoucí obavy ohledně klimatických změn a tvoří neoddelitelnou součást naší současné reality. Změna krajiny způsobená neustálým růstem je více než jen estetickým jevem. Rozšiřující se města a urbanizace vedou ke ztrátě přírodních prostor a zvyšují tlak na přírodní zdroje. Rovněž, když firmy stále více kladou důraz na inovace a nové produkty, věci, které byly jednou považovány za nepostradatelné, často končí na skládkách. To přispívá ke zvýšení odpadu a vytváří další tlak na životní prostředí. K tomu se přidává rostoucí povědomí o klimatických změnách a nutnost snížit naši uhlíkovou stopu.

Výsledkem neustálého nárůstu průmyslu a rozvoje ekonomických aktivit u nás i ve světě je i devastace životního prostředí způsobená každoročním navyšováním odpadu. Evropská unie se v rámci Zelené dohody pro Evropu zavázala k ambiciózním cílům týkajícím se snižování odpadu, recyklace a obecně udržitelného nakládání s odpadem. Součástí jsou i průběžné cíle, které postupně mají vést k dosažení hlavního cíle a sice do roku 2050 dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů (Evropská komise, n.d.)

Základním dokumentem pro tuto politiku je Rámcová směrnice o odpadech, která stanovuje společné cíle a principy pro členské státy. Jedním z klíčových prvků této politiky je tzv. oběhové hospodářství, které podporuje znovupoužití, recyklaci a minimalizaci odpadu. V akčním plánu EU pro oběhové hospodářství se zaměřuje na odvětví, která mají největší potenciál pro oběhovou ekonomiku: elektronika a informační a komunikační technologie (IKT), baterie a vozidla, obaly, plasty, textilní výrobky, stavebnictví a budovy a potraviny. (EK, 11.3.2020) Dle EK má nový akční plán navrhnout pravidla: „podle kterých by téměř veškeré fyzické zboží na trhu EU mělo být v průběhu celého svého životního cyklu šetrnější k životnímu prostředí, výrazněji oběhové a energeticky účinnější, a to od návrhu až po každodenní používání, odstranění a nové využití.“ (EK, 30.3.2022)

Re-use centra a re-use pointy jsou také součástí odpovědi na tyto výzvy, které se před naší společností nyní otevírají. Tyto formy nabídky opotřebovaných předmětů nebo materiálů pomáhají zachovávat produkty a zboží v oběhu, ale také posilují směr udržitelného podnikání. To znamená, že naše společnost se bude stále více zaměřovat na snižování výroby nových výrobků, které mají vysoký ekologický dopad, a místo toho se soustředí na znovu používání a recyklaci.

2. Novodobé trendy jako prostorový rámec pro re-use centra

V rámci debat o udržitelnosti života na naší planetě je v poslední době skloňován pojem cirkulární ekonomika. Základním principem Circular Economy (oběhového hospodářství nebo cirkulární ekonomiky) je vytvořit systémy, které umožňují udržet hodnotu produktu co nejdéle v cyklu. To, co na první pohled vypadá jednoduše, je ve skutečnosti zásadní změnou podnikatelského modelu. V současné době se naprostá většina firem, ale i domácností pohybuje v lineární ekonomice, která funguje podle schématu na obrázku č. 1.

Obrázek 1 Schéma lineární ekonomiky

(Zdroj: vlastní zpracování)

Avšak planeta nejenom, že nemá dostatek zdrojů na neustálou výrobu nových produktů, ale také lidstvo nemá kapacity, jak zpracovat nebo uskladnit neustále vznikající odpad. Smyslem cirkulární ekonomiky je uchovat hodnotu cyklu produktu co nejdéle, aby odpad byl minimální, nejlépe žádný. Proto vznikla tzv. odpadová pyramida, která posuzuje možnosti nakládání s odpady od nejhorších po nejlepší, které vytvářejí vrcholek pyramidy. (Obrázek č. 2)

Obrázek 2 Pyramida nakládání s odpady

(Zdroj: Mynářová a Víšek 2019)

Přitom dle Indexu prosperity v části životní prostředí pro rok 2023 vyprodukuje průměrně jeden obyvatel/obyvatelka České republiky 570 kg odpadů, což tvoří 12% meziroční nárůst. A na jednoho obyvatele vychází 10,18 tun skleníkových plynů v ekvivalentu CO₂. (Stav životního prostředí, 2023)

Řešením je přechod na cirkulární ekonomiku. Jde o koncept, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj a zahrnuje jak sociální, tak ekonomické a environmentální faktory.

Obrázek 3 Schéma cirkulární ekonomiky

(Zdroj: Cirkulární ekonomika, 2021)

„V cirkulární ekonomice v ideálním případě neexistuje odpad. Je založena na funkčních a nekončících cyklech, ve kterých jsou materiálové toky uzavírány a znovu využívány ve výrobě, přičemž při koloběhu neztrácejí svou hodnotu.“ (Pesková, 2019).

Oproti lineární ekonomice, pracuje cirkulární ekonomika s konceptem znovu-zužitkování věcí a surovin. Dochází tak ke koloběhu a nevzniká zbytečný odpad.

Proto se EU ve svém akčním plánu zaměřuje skutečně na odvětví, která mají největší potenciál pro oběhovou ekonomiku a současně, aby se zabránilo nezákonné přepravě a vývozu nebezpečného odpadu z EU do zemí mimo OECD (Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). V rámci EU chtějí europoslanci lepší výměnu informací a transparentnost zásilek. (Zpravodajství Evropský parlament, 2021)

Proto byly určeny klíčové cíle pro české obce v rámci nakládání s odpadem a to, že od roku 2025 musí obce vytrídít alespoň 60 %, od roku 2030 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % směsného komunálního odpadu. (Tomášková, 2023)

2.1 Re-use centra jako stavební kámen cirkulární ekonomiky

Již příští rok 2024 ČR čekají velké změny a zásadní obrat k mnohem šetrnějšímu způsobu výroby a spotřeby. Vše koresponduje s Evropskou zelenou dohodou, známou také jako Green Deal mající za cíl transformaci unijního hospodářství, které bude mít do roku 2050 nulové emise skleníkových plynů, hospodářský růst bude oddělen od využívání zdrojů a nebude opomenut ani jeden region nebo jednotlivec (EK, 2021).

Obrázek 4 Základní cíle „Zelené dohody“

(Zdroj: EK 2021)

V roce 2030 je nutné se připravit spolu s plněním unijních cílů ohledně odpadového hospodářství také na **soubor návrhů na revizi a aktualizaci právních předpisů EU** a na zavedení **nových iniciativ**, které mají zajistit, aby byly politiky členských zemí EU v souladu s klimatickými cíli dohodnutými Radou a Evropským parlamentem, ve kterých se snižování emisí stává právní povinností. (ER Balíček „Fit for 55“, 2023). Tímto způsobem se cirkulární ekonomika stává nejenom správnou ozdravnou cestou pro planetu, ale také závaznou pro všechny státy Evropské unie, pro které jsou její cíle a priority závazné.

Cirkulární ekonomika však není jen o odpadu. Jedná se kompletní změnu byznys modelů, zavádění ekologického designu včetně prodloužení životnosti výrobků. Cirkulární ekonomika je také o zavádění obnovitelných zdrojů energie a nastavení transparentní spolupráce s dodavateli a odběrateli. A v rámci cirkulární ekonomiky má také Evropská komise plán speciální politiky, tzv. Right to Repair (právo na opravu). V současnosti (z prosince 2023) existuje jenom Návrh směrnice o společných pravidlech na

podporu oprav zboží z 22.3.2022, kde jejím hlavním cílem je: „*upřednostňování opravy jako nápravy vadného zboží, kdykoli je oprava levnější nebo stejně nákladná jako výměna. To povede k většímu počtu oprav ve srovnání se současným stavem, zatímco spotřebitelé budou mít i nadále nárok na uvedení zboží do stavu v souladu se smlouvou*“ (EK 2023). Opakované využívání, renovace a opravy tak představují **klíčový prvek prevence vytváření odpadu**, což by mělo být prioritou před samotným nakládáním s odpady. Nejlepším způsobem, jak udržet energii a suroviny obsažené v produktech na co nejvyšší úrovni a zabránit zátěži spojené s nakládáním s odpady, je zabránit tomu, aby produkty samy sebe staly odpadem. (Jonášová, 2017).

V souvislosti s nutností přechodu na nové modely fungování hospodářství v souladu se „Zelenou dohodou“ se otevírají nové příležitosti pro adaptaci programů, které jsou k přírodě šetrnější a obecně vedou k vyšší udržitelnosti v oblasti využívání přírodních zdrojů a nerostných surovin, ale i nakládání s odpady.

2.2 Nové byznys modely

Cirkulární ekonomika má 5 základních byznysových modelů (podle OECD):

1. Cirkulární vstupy: v oběhovém hospodářství se ve výrobních procesech používají obnovitelné, recyklované nebo vysoce recyklovatelné vstupy, což umožňuje částečnou nebo úplnou eliminaci odpadu a znečištění. Odpad se stává aktivem, nikoliv závazkem, za jehož likvidaci se platí.
2. Koncept sdílené ekonomiky: oběhové systémy maximalizují využití nevyužitého majetku v celé komunitě a zároveň poskytují zákazníkům cenově dostupný a pohodlný přístup k výrobkům a službám. To zahrnuje i sdílení průmyslových aktiv, jako je pásový dopravník, vysokozdvizný vozík, stroje a sklady atd.
3. Produkt ve formě služby: Zákazník si kupuje službu na omezenou dobu, zatímco poskytovatel si ponechává vlastnictví produktu a zůstává motivován k průběžné údržbě, životnosti, modernizaci a ošetření produktu po skončení jeho používání. Přesouvá důraz z objemu na výkon, čímž maximalizuje faktor využití a životnost.
4. Rozšíření doby použití výrobku: navrhování výrobků s ohledem na možnost oprav, modernizaci, opětovného použití, snadnou demontáž, obnovu a recyklaci všech součástí.
5. Využití zdrojů se zaměřuje na konečné fáze cyklu používání, konkrétně na využití vložených materiálů, energie a zdrojů z výrobků na konci jejich používání, které již nejsou funkční při jejich současném použití. (OECD, 2019)

V těchto modelech se skrývá jasný a srozumitelný potenciál pro re-use centra v České republice. V souvislosti s budoucími regulacemi ohledně práva na opravu, ale také podnikatelskými modely cirkulární ekonomiky, se re-use centra stávají důležitým prvkem transformovaného oběhového hospodářství v tom smyslu, jak je vidí Evropská unie (EU) právě ve svém dokumentu „Zelená dohoda“.

3. Re-use centra jako příležitost

Re-use centra, také známá jako centra pro znovu používání, jsou organizace nebo zařízení, která se zaměřují na zvýšení znovu použitelnosti a prodloužení životnosti produktů a materiálů. Tato centra hrají klíčovou roli v udržitelném hospodaření s materiály, v boji proti plýtvání a nadměrné produkci odpadu. Mají hned několik funkcí: environmentální, sociální a ekonomické.

Oproti re-use centrům jsou **re-use pointy** vyhrazená místa na sběrném dvoře, obvykle velkoobjemový kontejner, kde se odkládají věci, které díky tomu neskončí na skládce, ale můžou ještě sloužit. Za symbolický poplatek nebo zdarma je možné si tyto vytríděné věci odnést a opětovně využít (Re-Use federace, n.d.)

V souvislosti s dalším využitím produktů je možné se ještě setkat s pojmem **nábytková banka**, která funguje jako sociální služba a slouží lidem ve finanční tísní. Jedná se o službu, která funguje v kooperaci s městem či krajem. Prostřednictvím sociálního odboru zažádá jednotlivec či rodina o konkrétní věci. Tato služba se využívá při vybavení startovacích bytů, sociálních bytů a v dalších potřebných situacích, jako byla uprchlická krize z Ukrajiny, kdy za jediný měsíc bylo nutné vybavit řadu ubytovacích kapacit. (Re-Use federace, n.d.)

Poslední dva termíny, které se přímo vážou s re-use problematikou je swap a upcylace. **Swap** je anglický výraz pro výměnu věcí. Nejčastěji se jedná o komunitní akci, na které se vyměňuje oblečení, knihy, hračky, mohou se objevit i květinové či jiné swapy. Princip je však stejný, co se jednomu nehodí, na tuto akci přinese a druhý si zdarma odnese. Swapy bývají jednorázové a velmi populární akce, které umožňují věci darovat a také získat. (Re-Use federace, n.d.) **Up-cyklací** lze označit proces, při kterém se vrací hodnota nepotřebným předmětům tím, že se nově upraví a vymyslí se jim nový účel. Upcylace se blíží formě redesignu, tedy věc již nepotřebná a nechtěná nemusí být odsouzena k vyhození. (Re-Use federace, n.d.)

3.1 Environmentální funkce re-use center¹

Hlavním cílem a posláním zřizování re-use center je koordinované a řízené snižování objemu odpadu a prodlužování životnosti výrobků. Re-use centra nebo pointy jsou místem, kde se věci nevyhazují, ale znovu se dávají do koloběhu užívání. Využití re-use center má několik výhod:

- zachování hodnoty materiálů a energie obsažených v produktech a udržení jejich původní funkce,
- snížení množství odpadu určeného k recyklaci, energetickému využití či skládkování,
- zvyšování povědomí společnosti a vytváření vztahu k hodnotám uchovaným v používaných věcech, potažmo k ochraně přírody přes šetrnější styl života,

¹ Zpracováno dle více dostupných zdrojů syntézou výhod

- snižování nadprodukce.

3.2 Sociální funkce re-use center

Další z funkcí re-use center je sociální. V rámci této funkce může docházet k vytvoření místních pracovních příležitostí pro jednotlivce s nižším vzděláním, podpoře pro rekvalifikační tréninky určené pro sociálně vyloučené osoby, dlouhodobě nezaměstnané jedince a další, kteří se nacházejí v nevýhodné sociální situaci. Výhody, vyplývající z plnění sociální funkce, jsou:

- zajištění kvalitních produktů, které jsou dostupné pro domácnosti s nízkými příjmy,
- podpora reintegrace a zlepšení kvality života pro znevýhodněné skupiny občanů,
- rozvíjení soběstačných a odolných místních komunit.

Opětovné využití může mít významný společenský přínos, zejména pokud je provozováno s jasným sociálním cílem, například jako sociální podnik. Aktivita spojené s opětovným využitím mají vysoký potenciál vytvářet pracovní místa, protože vyžadují manuální práci, jako je sběr, třídění, čištění, a opravy a nevyžadují vysoké vzdělání. Tento potenciál je mnohem větší než u jiných odvětví odpadového hospodářství, jako je recyklace, skládkování nebo spalování. Některé odhady ukazují, že na 10 000 tun odpadních produktů a materiálů lze vytvořit 1 pracovní místo, pokud se spaluje; 6 pracovních míst, pokud se skládá; 36 pracovních míst, pokud se recykluje; a až 296 pracovních míst, pokud dojde na obnovu a znova použití předmětů, či materiálů. (RREUSE, 2015)

Sociální podniky mají dlouhou tradici v poskytování inkluzivního zvyšování kvalifikace a rekvalifikace v cirkulární ekonomice. Podporují manuální cirkulační dovednosti nezbytné pro oběhové hospodářství, sociální soudržnost a vytváření pracovních míst. Kromě ekologických dovedností zaručují sociální podniky aktivní přístup v oběhovém hospodářství, k technologiím a podporují základní a pokročilé digitální dovednosti, včetně těch, které podporují ekologický přechod. V neposlední řadě podporují rozvoj kognitivních a interpersonálních dovedností, jako je sebemotivace a týmová práce. (RREUSE, 2015)

Často jde o stavební odborníky, specialisty na opravy, školitele v oblasti nakládání s odpady, nebo odborníky na opětovné použití, kteří odevzdávají své vědomosti dál v zájmu pomoci sociálně vyloučeným lidem nejen získat opravené předměty za lepší ceny, ale také je začlenit do pracovního procesu v oblasti s vysokou přidanou hodnotou pro společnosti.

3.3 Ekonomická funkce re-use center

Hlavním ekonomickým přínosem, zejména pro samosprávy, které mají za úkol snižovat množství odpadu, je snížení nákladů na odstraňování odpadu. Navzdory tomu, že re-use centrum, které zaměstnává pracovníky a vyžaduje tedy náklady, je potřebné propočítat také celkový přínos re-use centra a snažit se o to, aby jeho ekonomický přínos byl větší než výdaje. Proto, aby to tak fungovalo, je

potřebné vytvořit síť spolupracujících partnerů, kteří se navzájem na nákladech podílí, nebo prodávat odpad těm, kteří ho dokážou dále zpracovat. V tomto případě samozřejmě závisí na druhu odpadu.

Re-use centra mohou nabýt různé právní formy. Mnohdy ale bývají sociálními podniky. V českém sociální podnikání před časem vznikl **nový koncept**: environmentální sociální podniky. Ty kromě sociálních problémů řeší i ty ekologické. Například severočeské sociální podniky **Jizerská Levandulovna** (www.levandulovna.cz, n.d.) anebo **Mýdlárna Koukol** (Mýdlárna Koukol, n.d.) vyrábějící přírodní kosmetiku z vlastnoručně vypěstovaných bylin, případně ze samosběru z luk, o které se starají udržitelným způsobem. Mýdlárna Koukol je členem komunity firem a neziskovek „Jsme slušná firma“.

Dalším příkladem dobré praxe v ČR je českobudějovická re-use a nábytková dílna **Kabinet CB** zpracovávající tuny nábytku a dalších věcí, které by jinak skončily na skládce, na krásné designové kousky, případně tím vším vybavuje sociální byty. Zakladatelé Kabinetu CB také stáli u zrodu české **Federace nábytkových bank a re-use center** (dále Federace), která je jedním z hlavních šířitelů myšlenky re-use center a pointů v České republice a má za sebou mnoho již zavedených re-use center po zemi. Jednou z posledních akcí Federace byla instalace renovovaných křesel v pražském obchodním centru Westfield Chodov. Výstava trvá až do 3.1.2024 a je součástí akcí, kterými Federace upozorňuje na to, že staré věci nemusí být opravdu „staré“. (ReUse Federace, 2023)

Obrázek 5 Instalace Federace nábytkových bank a re-use center v OC Westfield Chodov

(Zdroj: ReUse Federace 2023)

Ale na to, aby re-use centrum bylo úspěšné a naplňovalo všechny tři své funkce, které byly zmiňovány, je potřeba obklopit se firmami, lidmi a vytvořit si síť dodavatelsko-odběratelských vztahů, protože re-use centrum je sice jednoduchý koncept, ale jeho udržitelnost bez určité spolupráce je velmi náročná.

3.4 Spolupráce jako součást konceptu re-use center

Jako úspěšný a reálný způsob spolupráce lze označit „transparentní dodavatelský řetězec“. Někdy stačí hovořit o cestě produktu, případně o jeho příběhu. Každá věc má totiž nějaký příběh. Proto má sféra cirkulární ekonomiky ráda fair trade, kde je cesta produktu od pěstitele ke spotřebiteli naprosto jasná. Ne všechny věci se však musí převážet sem a tam přes celou planetu, řada produktů může být regionálních. I sociální podnikání ctí podporu místní ekonomiky, je to dokonce jedním z vyžadovaných principů i v dotačních titulech: práce pro místní lidi, spotřeba místních surovin a lokální odbyt výrobků a služeb. Pro takové podnikání je klíčová místní spolupráce: nejen mezi sociálními a jinými firmami, ale i s institucemi. To vše přispívá k vytváření důstojné práce v regionech a zamezuje odlivu lidí z venkova do měst.

V rámci programu Interreg Europe existuje tzv. **Policy Learning Platform** (Platforma pro legislativní vzdělávání) zaměřená na legislativu Evropské unie. Jde o webový projekt, kde se nachází celá řada case studies a zkušeností samospráv s praktickými řešeními různých projektů. Jejím účelem je, aby se evropská komunita tzv. polici-makers neboli tvůrci zákonů inspirovali při jejich tvorbě skutečnými případy z praxe. Kromě jiného díky tomuto programu vznikla Příručka o opětovné znovupoužití a opravy v cirkulární ekonomice. Příručka poskytuje rady pro ty, kteří mají zájem vybudovat re-use centrum a jednou z těchto rad je: „...vytvořte lokální re-use kulturu“. (Severin a Michalíková, 2022) Autorky poukazují na důležitost spojení snah v rámci regionu, vytvoření seznamu partnerských organizací a organizování aktivit za účelem další podpory vzdělávání v regionu. V tomto případě nejde jenom o vzdělávání, ale o to, aby re-use centrum fungovalo skutečně efektivně, aby předměty, které si někdo nevyzvedne, mohli najít své uplatnění.

V rámci České republiky sehrává významnou roli právě Federace se sídlem v Českých Budějovicích. Tato organizace vznikla v rámci programu Active Citizen Fund, který je financovaný fondy EHP a Norska. Jde o sdružení nábytkových bank, re-use center, společensky a environmentálně prospěšných organizací v České republice, které reálně pomáhají předcházet vzniku komunálního odpadu. Tato organizace se snaží propojovat už existující re-use centra a nábytkových bank, iniciovat vznik dalších a starat se o rozvoj a podporu tohoto tématu mezi veřejností a veřejnou správou tak, aby se re-use stalo jasně chápaným pojmem a běžnou alternativou pro odložení věcí. Prostřednictvím změny spotřebitelského chování se prosazuje to, aby použitelné věci nekončily na skládkách, ale vracely se zpět do oběhu prostřednictvím organizací, které zajišťují jejich odběr, opravu a redistribuci. Hlavním cílem Federace je vytvořit silnou členskou základnu, která bude tvořit aktivní síť udržitelných a spolupracujících re-use provozů. Je zároveň jedinou institucí v České republice, která je členem nadnárodní asociace RREUSE se sídlem v Bruselu, která funguje již od roku 2001. Mezi klíčové aktivity Federace patří:

- a) definovat možné způsoby fungování re-use,
- b) inspirovat a konsolidovat stávající příklady dobré praxe,

- c) prezentovat a komunikovat tyto modely pro státní správu i lokální samosprávu,
- d) zajistit pro re-use centra podporu a rozvoj. (ReUse Federace, 2023)

Aktivní re-use centra se mohou do Federace zapojit jako členové, je však také možné navázat bližší partnerství s Federací. Více informací je možné nalézt zde: <https://www.reusefederace.cz/kontakt>. Federace již operuje nebo má kontakt v krajích, vyznačených na mapě (obrázek 6). Z této mapy vyplývá, že Karlovarský, Královéhradecký, Zlínský kraj a Kraj Vysočina nejsou součástí sítě (stav ke konci roku 2023). Na pokrytí i v těchto krajích však Federace hodlá soustavně pracovat.

Obrázek 6 Mapa krajů ČR dle aktivit Federace

(Zdroj: Česká federace nábytkových bank a re-use center, 2022)

4. Přehled re-use center a pointů v České republice

Většina re-use center vznikla po roce 2017, ale to první vzniklo v roce 2016 v Brně. Za jedno z nejhezčích je považováno barevné ostravské re-use centrum OZO, jehož interiér navrhl Radek Leskovjan, a které soutěžilo dokonce i v architektonické soutěži „Stavba roku“. Barevné rozlišení částí provozu bylo realizováno z důvodu podnícení návštěvníků, aby nešli jen cíleně pro jednu věc. Prostřednictvím barevné prezentace jsou návštěvníci nenásilnou formou podněcováni k využití více věcí.

Obrázek 7 Interiér ostravského re-use centra

(Zdroj: ReUse Ostrava, 2023)

České republice vznikají re-use centra nebo re-use pointy relativně rychle, i když jsou oblasti, ve kterých je výskyt nižší nebo nezmapovaný. Prozatím jediný seznam re-use provozů je prezentován na webových stránkách Federace. (<https://www.reusefederace.cz/>)

Obrázek 8 Mapa re-use center /pointů/

(Zdroj: ReUse MAPA CZ, 2023)

Federace spravuje interaktivní mapu (obrázek 8), která prozatím obsahuje 16 registrovaných re-use center, 44 re-use pointů (zejména sběrných dvorů), dvě elektro reu-se centra a čtyři nábytkové banky.

Nejlépe je na tom region Praha, kde je registrovaných celkem 27 provozů, Plzeň, ve které se nacházejí tři provozy a Brno, které disponuje také 3 registrovanými místy. Podrobnosti jsou uvedeny v Tabulce 3.

Pro přehlednost je v Tabulce 1 a Tabulce 2 uveden soubor pražských re-use provozů s adresami, funkcemi, právní formou a informacemi užitečnými pro obce a kontakty.

Tabulka 1 Re-use centra, re-use pointy Praha první část²

Re-use centra/pointy a instituce re-use charakteru Praha					
č.	název	adresa	funkce	právní forma/ zřizovatel	o nás, pro obce, kontakt
1.	Art re-use	Chlumova 8/257, Žižkov	kamenná prodejna a e-shop věcí na další použití. Např. látky, dekorace, pracovní nástroje apod.	spolky Art Map a Skutek. Bez právní formy. Recyklace, distribuce a transformace neužitečného galerijního a výtvarného materiálu na užitečný	Nabízí zdarma materiál pro tvorbu, primárně galeriím, divadlům, umělcům a obecně neziskovým projektům. Jedinou podmínkou je návrat darovaného materiálu zpět do kulturního provozu. Určeno: zejména pro umělce, divadla, galerie... Kontakt: https://www.artreuse.cz/
2.	Cirkulární dílna HYB4	Hyberská 4, 110 00	pronájem prostor v dílně	Kampus Hyberská – OSVČ	Cirkulární dílna je komunitní prostor, který nabízí prostředky k opravě dosloužených, rozbitých či jinak nefunkčních věcí a k výrobě nových funkčních produktů z již nepoužívaných věcí. Pro obce: Workshopy pro děti i dospělé, učí se vyrábět, opravovat. Kontakt: https://www.kampushyberska.cz/cirkularka/
3.	Jsem zpět	Michelská 300/60, 140 00 Praha 4	projekt na opravu a znovupoužití elektrospotřebičů např. pro Klokánky Fondu ohrožených dětí, azylové domy	ELEKTROWIN a.s. - projekt	V roce 2015 vznikl projekt s názvem Jsem zpět, který těmto spotřebičům dává druhou šanci. Zpětně odebrané plně funkční spotřebiče projdou odbornou kontrolou servisního technika, který zodpovídá za jeho bezpečnost, a spotřebič tak může být předán na místo, kde je nejvíce zapotřebí. Pro obce: má více míst, kam odnést spotřebič po celé ČR. Kontakt: http://www.jsemzpet.cz/
4.	Nábytková banka Praha	Obrataňská 1430, 148 00 Praha 4	Nábytková banka Praha poskytuje nábytek a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám Pražanů jako jsou samoživitelky, rodiny s dětmi, seniři, lidé se zdravotním znevýhodněním nebo lidé bez domova při jejich zabydlování. Svoji pomoc orientuje na ty, kteří zejména při vstupu do bydlení vyčerpali jiné možnosti pořízení vybavení svého bydlení a je vhodné je takto podpořit.	Centrum sociálních služeb Praha-skladování a oprava starého nábytku	Nábytková banka umožňuje dovoz, svoz, skladování a distribuci nepotřebného nábytku, vybavení domácnosti a dalších předmětů denní potřeby podle specifikace zadavatele (např. elektrospotřebiče, oblečení, hračky či hygienické potřeby). Klienti se mohou na Nábytkovou banku Praha obracet pouze prostřednictvím sociálních pracovníků nebo neziskových organizací. Pro obce: možno předat kontakty na nábytkové banky lidem v nouzi. Kontakt: https://nabytkovka.cz/o-nas/
5.	Remobil	Neklanova 152/44,12800 Praha 2 - Vyšehrad	sběr použitých mobilních telefonů	Remobil, z.s. - projekt	Je určen pro všechny typy subjektů včetně občanů a funguje v celé České republice. Pro obce: Každý darovaný mobilní telefon znamená 10Kč na organizace, se kterými se v rámci projektu spolupracuje, např. Jedličkův ústav a školy, či Mobilní hospic Ondrášek. Kontakt: https://remobil.cz/

² Tabulka je pro lepší viditelnost rozdělena do dvou částí.

6.	re-use dětských věcí	Modletická 1389/3, Praha 11	Charitativní organizace, která přes facebookový účet nabízí dětské hračky	charitativní organizace- facebooková stránka a fyzický sklad	Nízkonákladové řešení. Organizují různé akce jako dárek pro seniory. Ale také dávají dárky rodinám v hmotné nouzi (po dodání potvrzení). Jinak je možné si věci zarezervovat pod fotografií na Facebooku a přijít si do skladu vyzvednout, nebo je odešlou poštou. Pro obce: Pro lidi v nouzi po dodání dokladů také zadarmo. Kontakt: https://www.facebook.com/ReusePraha11
7.	re-use point Běchovice	Podnikatelská, Praha 21 – Běchovice	Sběrný dvůr, kam je možné věci přinést, personál je ofotografuje a umístí na web nevyhazujto.cz	Pražské služby- sběrný dvůr	Věci se nabízí přes aplikaci nevyhazujto.cz, omezení jsou léky a potravinové doplňky. Provozovatel neodpovídá za kvalitu, stav ani funkci věcí na portálu. Do re-use pointů na sběrných dvorech nelze darovat textil a elektro. Pro obce: je možné vytvoření portálu nevyhazujto.cz Kontakt: https://www.nevyhazujto.cz/user/91321
8.	re-use point Horní Počernice	Chvalkovická 3, Praha 20	Sběrný dvůr, kam je možné věci přinést, personál je ofotografuje a umístí na web nevyhazujto.cz	Pražské služby – sběrný dvůr	Věci se nabízí přes aplikaci nevyhazujto.cz, omezení jsou léky a potravinové doplňky. Provozovatel neodpovídá za kvalitu, stav ani funkci věcí na portálu. Do re-use pointů na sběrných dvorech nelze darovat textil a elektro. Pro obce: je možné vytvoření portálu nevyhazujto.cz Kontakt: https://praho.nevyhazujto.cz/user/62825

(Zdroj: vlastní zpracování)

V interaktivní mapě je vidět 27 aktivních míst v rámci Prahy. Avšak organizací je ve skutečnosti 16. Některé jsou v mapě vedeny jako partneři či pouhé místo. A dále zapsaný ústav Sue Rider má v Praze celkem 7 obchodů a jednu restauraci. V seznamu je uvedena ale jenom jednou. I proto je problematické pracovat s číslem 70, to je konečný součet míst uvedených v interaktivní mapě, ale lepší je pracovat s číslem 26, což je finální počet partnerů a podporovatelů, který uvádí Federace na svých stránkách.

Tabulka 2 Reuse centra, reuse pointy Praha druhá část

9.	re-use point Kbely	Jilemnická, Praha 19 - Kbely	Sběrný dvůr, kam je možné věci přinést, personál je ofotografuje a umístí na web nevyhazujto.cz	Pražské služby – sběrný dvůr	Věci se nabízí přes aplikaci nevyhazujto.cz, omezení jsou léky a potravinové doplňky. Provozovatel neodpovídá za kvalitu, stav ani funkci věcí na portálu. Do re-use pointů na sběrných dvorech nelze darovat textil a elektro. Pro obce: je možné vytvoření portálu nevyhazujto.cz Kontakt: https://praho.nevyhazujto.cz/user/85952
10.	re-use point Klikatá	Klikatá 1238/90c, Praha 5	Sběrný dvůr, kam je možné věci přinést, personál je ofotografuje a umístí na web nevyhazujto.cz	Pražské služby – sběrný dvůr	Věci se nabízí přes aplikaci nevyhazujto.cz, omezení jsou léky a potravinové doplňky. Provozovatel neodpovídá za kvalitu, stav ani funkci věcí na portálu. Do re-use pointů na sběrných dvorech nelze darovat textil a elektro. Pro obce: je možné vytvoření portálu nevyhazujto.cz Kontakt: https://www.nevyhazujto.cz/user/91392
11.	re-use point Modřany	Gen. Šišky 1, 143 00 Praha 4 – Modřany	Sběrný dvůr, kam je možné věci přinést, personál je ofotografuje a umístí na web nevyhazujto.cz. Zároveň pilotní projekty hl. města Praha. Fungování do prosince 2023, pak bude vyhodnoceno, jestli kontejner zůstane nebo ne.	Pražské služby – sběrný dvůr i re-use centrum	Věci se nabízí přes aplikaci nevyhazujto.cz, omezení jsou léky a potravinové doplňky. Provozovatel neodpovídá za kvalitu, stav ani funkci věcí na portálu. Do re-use pointů na sběrných dvorech nelze darovat textil a elektro. Pro obce: je možné vytvoření portálu nevyhazujto.cz Kontakt: https://praho.nevyhazujto.cz/user/78755
12.	re-use point Pod Šancemi	Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany	Sběrný dvůr, kam je možné věci přinést, personál je ofotografuje a umístí na web nevyhazujto.cz	Pražské služby – sběrný dvůr	Věci se nabízí přes aplikaci nevyhazujto.cz, omezení jsou léky a potravinové doplňky. Provozovatel neodpovídá za kvalitu, stav ani funkci věcí na portálu. Do re-use pointů na sběrných dvorech nelze darovat textil a elektro. Pro obce: je možné vytvoření portálu nevyhazujto.cz Kontakt: https://praho.nevyhazujto.cz/user/62784

13.	re-use point Zakrytá	Zakrytá, 141 00 Praha 4	Sběrný dvůr, kam je možné věci přinést, personál je ofotografuje a umístí na web nevyhazujto.cz	Pražské služby – sběrný dvůr	Věci se nabízí přes aplikaci nevyhazujto.cz, omezení jsou léky a potravinové doplňky. Provozovatel neodpovídá za kvalitu, stav ani funkci věcí na portálu. Do re-use pointů na sběrných dvorech nelze darovat textil a elektro. Pro obce: je možné vytvoření portálu nevyhazujto.cz Kontakt: https://praho.nevyhazujto.cz/user/62443
14.	Sue Ryder, dobročinné obchody a restaurace	Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 – Michle	Sue Ryder je nestátní nezisková organizace. Poskytuje sociální služby pro seniory a získává finance na provoz z několika různých zdrojů.	Domov Sue Ryder, z.ú.	Sue Ryder je nestátní nezisková organizace, která od roku 1998 poskytuje sociální služby seniorům. Do dobročinných obchodů je možné darovat různé věci, výdělek pak putuje na starostlivost pro seniory. Pro obce: Dohromady spravují 8 dobročinných obchodů, a to včetně restaurace. Inspirace pro (spolu)financování domovů seniorů. Kontakt: https://www.sue-ryder.cz/
15.	Tak trochu jiný sekáč	Korunní 1053/36, 13000 Praha	prodej použitých hraček	Druhé kolo – OSVČ	Nejde o darování, ale business model – prodej. Hračky očistí a "dárce" dostane 60 % prodejní ceny hračky. Plus výše fixního manipulačního poplatku za každou hračku je 29 Kč. Pro obce: e-shop, který otevřel také malý obchůdek v Praze. Kontakt: https://druhekolo.cz/
16.	Z pokoje do pokoje	Za Poříčskou bránou 7 (objekt Barák), Praha, Hlavní město Praha, 186 00	oprava a prodej použitého nábytku, prodejna s retro nábytkem v původním stavu i re designovaným a renovovaným. Pořádání kurzů renovace nábytku a čalounění.	Spojené hlavy – projekt, z.s.	neberou: Skříně, gauče a celočalouněná křesla a nábytek z IKEA apod. Pro obce: 2x měsíčně svozy po Praze, ale plánují rozšíření Kontakt: https://www.zpokojedopokoje.cz/

(Zdroj: vlastní zpracování)

Seznam je zajímavý z několika důvodů. Je možné se inspirovat množstvím nápadů ohledně forem realizace re-use, zajímavé jsou však také právní formy jednotlivých organizací či projektů.

Ke zmapování re-use provozů lze rovněž využít webové stránky: <https://www.kamsnim.cz/>, které jsou primárně zaměřeny na pomoc občanů s nejšetnějším umístěním jejich odpadů. Prostřednictvím pole „**čeho se chci zbavit**“ daná aplikace nalezne nejbližší provoz likvidace odpadů. V rámci mnoha uvedených provozů sloužících k likvidaci odpadů jsou také vyčleněny REUSE a SWAPY, které lze označit za re-use provozy. (www.kamsnim.cz)

V rámci další podpory re-use provozů lze považovat za účelné dále pracovat na propojení re-use provozů za účelem sdílení informací a příkladů dobré praxe ve všech rovinách (sociálních, právních, finančních, resp. ekonomických). Úplné zmapování re-use provozů je však prakticky nemožné, a to z důvodu, že tyto provozy velmi dynamicky vznikají a zároveň nabývají různé právní formy.

4.1 Vybraná re-use centra a re-use pointy v České republice

Jako jeden z příkladů re-use center/pointů v Praze představuje re-use point a centrum **Pod Šancemi** na Praze 9. Tento re-use point se nachází v zadní části sběrného dvora a skládá se z menší buňky a velkého kontejneru. Obsluhuje ho zaměstnanec pražských služeb, který přijímá a vydává příspěvky. Darované věci nafotí a nahraje do aplikace „Nevyhazujto“. Před vyzvednutím je nutné si danou věc v aplikaci rezervovat, nelze přijít na místo a volně vybírat. Vybrané věci se rezervují na jeden týden. Pro využívání re-use pointů je vhodné využít aplikaci, než je hned navštívit osobně.

Obrázek 9 Příklad předmětů z re-use centra Pod Šancemi

(Zdroj: <https://www.nevyhazujto.cz/user/62784>, 22.11.2023)

Významným příkladem v re-use podnikání je nezisková organizace **Sue Ryder**. Vznikla díky své anglické zakladatelce Sue Ryder žijící v České republice. Hlavní myšlenkou je pomoc seniorům, a proto od roku 1998 spravuje domov seniorů. Ale již v roce 1996 vznikl první dobročinný obchod v Praze. Příklad je uváděn díky myšlence financování domova seniorů z více zdrojů. Od roku 2006 přestává nadace získávat dotace z Velké Británie a musí hledat vlastní příjmy. Kromě běžného fundraisingu nebo státních dotací, nadace využívá také možnost re-use, a to ve svých 8 dobročinných obchodech po Praze a jedné restauraci. Do obchodů je možné darovat oblečení, módní doplňky, boty, sportovní potřeby, hračky, dárkové předměty, ale i umění, knihy nebo keramiku, sklo, porcelán. Dále domácí potřeby, pojízdná auta, funkční elektrospotřebiče a nábytek.

Obrázek 10 Ukázka výstupů nadace Sue Ryder³

(Zdroj: <https://darekprosueryder.cz/> 22.12.2023)

³ Nadace působí také v paliativní péči a starostlivosti o nepohyblivé seniory a seniorky. Z etických důvodů autoři článku neuvádějí fotografie, ale jenom čísla.

Re-use centrum OZO Ostrava je jedním z projektů, které není možné opominout. Je příkladem funkčního business modelu na bázi opětovného použití a často se mu také dostává pozornosti, a to nejenom v rámci České republiky. Je společným projektem města Ostravy a společnosti OZO Ostrava. Nabízí nábytek a funkční předměty, které darovali dárci. Tato organizace nepřijímá elektrospotřebiče. V centru jsou předměty opraveny (jde jenom o drobné opravy, ne kompletní opravy, redesign nebo recyklaci) a prodávány dál. Interiér a celkový design centra nabízí jiný pohled na hodnotu věcí.

Obrázek 11 Čtenářský koutek v OZO Ostrava

(Zdroj: <https://reuse.ozoostrava.cz/fotogalerie>, 22.12.2023)

Originalita je zde vidět na každém kroku, ale zároveň dodržují linie běžné pro obchodní řetězce – uličky a hezky uspořádané věci si může kupující představit přímo na kusu nábytku, v prostoru, atd.

Obrázek 12 Část prodejny laděná v různých odstínech dřeva v OZO Ostrava

(Zdroj: <https://reuse.ozoostrava.cz/fotogalerie>, 22.12.2023)

V prodejně je nábytek obecně řazen tak, aby vytvářel s předměty barevné celky a vybral si každý dle vlastních preferencí ve svém domově.

Centrum také organizuje různé akce, jako je vánoční jarmark, vánoční swap a dokonce má vlastní slevové akce. Chová se tudíž jako profesionální „obchodní centrum“ a to včetně marketingových a reklamních aktivit. A s předměty (i když již použitými) zachází jako s „normálním“ produktem.

Obrázek 13 Vánoční akce centra inzerovaná na Facebookových stránkách

(Zdroj: <https://www.facebook.com/reusecentrumostrava>, 22.12.2023)

Palčivou otázkou re-use center bývá elektrotechnika. Některá si s ní poradí, některá ne. Ale existují další organizace, které můžou samosprávám s elektro odpady pomoci.

4.2 Nová kategorizace elektroodpadu

Kategorie elektroodpadu, nebo i e-odpadu, zahrnuje odpad, který má baterie nebo je zapojený do elektrického proudu. Jde o jednu z nejrychleji se rozvíjejících kategorií odpadů v EU, neboť jeho množství výrazně roste. Jeho znovupoužití také představuje problém s opravou a bezpečností, proto elektroodpad mnohé re-use provozy neakceptují a nepřijímají. Navzdory tomu, že v ČR narůstá relativní míra sběru elektroodpadů, nepodařilo se naplnit požadavek EK na dosažení minimální míry zpětného odběru e-odpadu minimálně na 65 %, reálně se pohybovala na 57,5 % pro rok 2021 (Odbor odpadů MZP ČR, duben 2023).

Od 1. ledna 2019 platí následující rozdělení elektroodpadu do jednotlivých skupin:

- **Skupina 1:** Zařízení pro tepelnou výměnu: chladničky, mrazničky, klimatizace, odvlhčovače, tepelná čerpadla.
- **Skupina 2:** Obrazové technologie: monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm² – televize, monitory, notebooky.
- **Skupina 3:** Světelné zdroje: zářivky, výbojky, LED lampy.
- **Skupina 4:** Velká zařízení s vnějším rozměrem větším než 50 cm: pračky, sušičky, myčky, trouby, sporáky, varné desky, svítidla, elektronické nástroje, hudební zařízení, velké tiskárny a kopírky.
- **Skupina 5:** Malá zařízení s vnějším rozměrem menším než 50 cm: vysavače, mikrovlnky, ventilace, žehličky, konvice, fény, holicí strojky, váhy, hodinky, rádia, videokamery, fotoaparáty, hračky, sportovní vybavení, vrtačky, pily.
- **Skupina 6:** Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení s vnějším rozměrem menším než 50 cm: mobily, navigace, kalkulačky, osobní počítače, tiskárny, telefony. (Potěšil, 2019)

Aktuálně je zpětný odběr elektroodpadu ošetřen zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb., který je postaven na principu tzv. rozšířené odpovědnosti výrobce. Legislativně tedy musí zpětný odběr a využití odpadních elektrozařízení zajistit jednotliví výrobci či dovozci elektrozařízení, nicméně reálně pak tyto služby vykonávají za výrobce specializované organizace nazývané kolektivní systémy. (Tomášková, 21.6.2021)

Jednou z možností, která se uvádí nejčastěji je varianta **od domu k domu**. To znamená přisunout kontejner na odpad co nejbliže k domácnostem, a tak aktivovat obyvatele, aby se odpadů zbavila. Toto řešení je ale vhodné obecně pro všechny typy větších odpadů a používá se celkem často.

Další možností je spolupráce s **kolektivním systémem zpětného odběru odpadu**, ve kterém působí certifikované organizace a nabízí také celou řadu dalších programů a služeb pro motivaci občanů pro recyklování. Jejich seznam k 1. 8. 2023 je možné najít na stránkách Ministerstva životního prostředí a na tomto odkazu:

[https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kolektivni_systemy_oeez/\\$FILE/OODP-kolektivni_systemy_seznam-20230801.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kolektivni_systemy_oeez/$FILE/OODP-kolektivni_systemy_seznam-20230801.pdf)

Každý z poskytovatelů je však jiný a nabízí jiné programy. Stojí za to si prostudovat jednotlivé stránky a prokliky na projekty, čímž je možné získat celou řadu inspirací. Jak tedy nakládat s ještě funkčními e-předměty a předcházet e-odpadům? Nejzajímavější nápady a projekty jsou pro inspiraci uvedeny níže v kap. 4.3.

4.3 Vybrané projekty odvozu elektroodpadu

Projekty společnosti ELEKTROWIN

Společnost ELEKTROWIN, a.s. s oprávněním Ministerstva životního prostředí č. MZP/2023/720/61 hledá neobvyklé cesty oslovování občanů a nabízí program „Recyklujte s hasiči“, do kterého se mohou zapojit sbory dobrovolných hasičů, což je pro menší obce a jejich obyvatelé jedna z významných možností, jak se zbavit e-odpadu a zároveň z části financovat také provoz hasičů. Spolupráce s dobrovolnými hasiči může být motivací a inspirací jak pro obyvatele starší – kteří si s odnosem spotřebiče neporadí, tak pro děti, které v hasičích mnohdy vidí své hrdiny.

ELEKTROWIN a.s. nabízí rovněž kolektivní systém určený pro zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice a provozuje webový projekt „jsemzpet.cz“. Prostřednictvím webu je možné darovat elektrospotřebič, který si společnost přijde vyzvednout. Perspektivní dárce vyplní dotazník na webu (viz obr. 14) a po vyhodnocení kritérií bude kontaktován.

Obrázek 14 Dotazník pro dárce

KRÁTKÝ DOTAZNÍK

O jaký typ spotřebiče se jedná:

Chladnička, mraznička nebo jejich kombinace

Pračka

Myčka

Sušička

Sporák

Trouba

Varná deska

Mikrovlnná trouba

Malý domácí spotřebič prosím uveďte jaký

DÁLE

(zdroj: <http://www.jsemzpet.cz/>, 18.12.2023)

Výhodou tohoto projektu je kontrola spotřebiče revizním technikem, který ručí za bezpečnost spotřebiče. Tato povinnost potom odpadá obci. Dárce pak může mít lepší pocit z pomoci Fondu ohrožených dětí, azylovým domovům, nebo jiným organizacím, které pomáhají lidem v nouzi. ELEKTROWIN také nabízí možnost požádat o dotaci na informační kampaně o e-odpadu, nebo motivační program v podobě odměny.

Projekty společnosti REMA

Další zajímavou možností a inspirací pro řešení e-odpadu pro obce je možnost zapojení se do projektu společnosti REMA Systém a.s. s názvem **Bud' líný**, která odváží e-odpad zdarma. Protože svoz odpadu probíhá v režimu zpětného odběru výrobků, obci odpadává nutnost vést evidenci o odpadech (REMA Systém, 2023). Projekt je vhodný jako pro individuální občany, tak jak pro obce, firmy a školy. Proto může sloužit jako informace pro občany, kteří se potřebují svého e-odpadu „zbavit“ a zároveň zabránit vzniku nelegálních skládek.

Obrázek 15 Propagační banner společnosti REMA v projektu Bud' líný

Možnosti svozů elektrozařízení zdarma

(zdroj: <https://www.rema.cloud/projekt/bud-liny>, 2023)

Stručné shrnutí situace re-use center/pointů v České republice

V České republice je provozováno přibližně 70 re-use center/pointů, z toho největší zastoupení je v hlavní město Praze, krajských městech a v obcích s rozšířenou působností. Přesný počet nelze určit přesně, protože některá centra nejsou vedena zvlášť a jsou většinou součástí sběrných dvorů, které provozují obce prostřednictvím organizací různých právních forem (např. v Praze Pražské služby, a.s.) a ani se za centra nepovažují, přestože praktikují znovu použitelnost a prodlužování životnosti přijímaných předmětů. Další právní formy, které re-use centra/pointy provozují, jak dokazuje jejich přehled (Tabulka 1, Tabulka 2), jsou zapsaný spolek, zapsaný ústav, fyzické osoby OSVČ. Do re-use pointů na sběrných dvorech nelze darovat textil a elektrospotřebiče. Darovaný textil bývá většinou nepoužitelný, elektrospotřebiče zase představují riziko nebezpečí úrazu a bez revizního procesu elektrospotřebičů mohou být velmi nebezpečné. Zpravidla tyto předměty končí v nekontrolovaných odpadech. Ale cesty znovu použitelnosti elektrospotřebičů existují přes výše uvedené projekty organizací (kap. 4.3), které provozují převážně právnické osoby – akciové společnosti a které lze považovat za Elektro re-use centra, kde darované věci procházejí odbornou revizí či revitalizací. Těchto center je v České republice ale minimum, fungují zejména v Praze (např. Jsem Zpět, Remobil). Co se týká textilu – ten je většinou předmětem činnosti pro charitativní organizace nebo pro aplikace přes sociální síť (např. sBazar, Bazoš, Nevyhazujto). Pro re-use centra to představuje komplikovanou činnost spojenou s tříděním textilu. Co se týká další re-use formy – nábytkových bank, tak jejich počet se neustále mění. Jsou většinou součástí uvedených re-use center v krajských městech nebo v obcích s rozšířenou působností a jejich počet kolísá v rozmezí 5-6 (2x Praha, Liberec, Brno, Otrokovice, Č. Budějovice). Seznam všech fungujících a dostupných re-use center/pointů je uveden v Tabulce 3.

Tabulka 3 Přehled re-use center/pointů, Elektro re-use a nábytkových bank v ČR

Seznam re-use center	Re-use point/sběrný dvůr	
Centrum Re-use – SD Jaroměř	Bělá pod Bezdězem – re-use point	Re-use point Horní Počernice
Cirkulární dílna HYB4, Praha	Cirkula, Praha	Re-use point Chrastava
DejBer – třebíčský freeshop	Druhý život – re-use burza, Rosice	Re-use point Jince
Dílna Zauhlovačka, Liberec	EKOLTES Re-use centrum, Hranice	Re-use point Kbely
Druhé kolo, Mělník	Kujebazar, Vysoké Mýto	Re-use point Modřany
Kabinet CB, České Budějovice	Opava – Jaktař Re-use centrum	Re-use point Nasobůrky
Nábytková farma (sociální podnik), Kralupy nad Vltavou	Re-use systém Libhošť	Re-use point Oznice
Re-use centrum Stará Boleslav	Retro-use Point, Brno	Re-use point Pod Šancemi
Re-use centrum Mělník	Re-use centrum Chrudim	Re-use point Rakovník
Re-use centrum Poděbrady	Re-use centrum Jablonec nad Nisou	Re-use point Trutnov
Re-use Centrum Ústí nad Labem	Re-use centrum Krnov	Re-use point u Obecního úřadu, Deštná
Re-use Plzeň	Re-use centrum Pardubice	Re-use point Zabušany
Re-use Zábřeh	Re-use centrum Pelhřimov	Re-use point Zakrytá
RREUSE SAKO Brno	Re-use centrum Příbor – SD Točna	Re-use point Pelhřimov
Útulek věcí – re-use centrum Jihlava	Re-use centrum Ústí nad Orlicí	Re-use Teplice – Sběrný dvůr
Z pokoje do pokoje, Praha	Re-use CK – Městský úřad Č. Krumlov	Sběrný dvůr Heřmanův Městec
Re-use centrum Nový Jičín	Re-use Jihlava	Sběrný dvůr IV. Bratří Štefanů, H. Králové
	Re-use point, Lomnice nad Popelkou	Sběrný dvůr Klokoty – Re-use point
	Re-use point Beroun	Sběrný dvůr Na Brně
	Re-use point Blatná	Sběrný dvůr Temešvár
	Re-use point Bradlec	Sběrný dvůr v Odpadovém centru Koryčany
	Re-use point Plzeň Koterovská	Semily re-use point
Elektro re-use	Seznam nábytkových bank	
Remobil (celá ČR)	Nábytková banka Jihočeského kraje	
Jsem Zpět – elektro spotřebiče	Nábytková banka Liberec	
	Nábytková banka Praha	
	Z pokoje do pokoje Praha	
	Nábytková banka Otrokovice (10/2023)	
	Nábytková banka SAKO Brno	
	Nábytková banka Plzeňského kraje	

(zdroj: vlastní zpracování dle Federace nábytkových bank a re-use center)

Tento přehled byl vytvořen primárně dle mapy re-use provozů Federace, byl však doplněn o další provozy, jejichž fungování bylo ověřeno autory v roce 2023 z jejich internetových stránek.

5. Přehledy organizací operujících v rámci mezinárodní sítě RREUSE

Mezinárodní centra opětovného použití mívají většinou smíšený charakter. To znamená, že se nevěnují jenom jedné činnosti, ale provozují jich více. Buď se věnují sociální oblasti a environmentální aktivity jim „automaticky“ přibýly v procesu historického vývoje. Nebo začínaly s environmentálními aktivitami a postupně přibýla sociální, vzdělávací a ekonomická funkce s nutností spolufinancování. Mnohdy na začátku stála jenom dotace a společně se vytvořila nutnost dalšího financování rozběhnutého centra. I proto bývají členy více nadnárodních asociací, nadací či spolků, které je společně sdružují a na mezinárodním poli bojují za legislativní úpravy zákonů vhodnějších pro cirkulární ekonomiku. Partnerství jim umožňuje také získávat know-how, nebo být členem prestižní mezinárodní organizace, která dodává re-use centru punc kvality a spolehlivosti.

Prvním takovým nadnárodním subjektem je aliance s názvem Zero Waste Europe (ZWE). Zformovala se v roce 2014 jako větev organizace Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). Síť ZWE, která vycházela z původní vize a kodexu nulového odpadu vytvořeného italským městem Capannori, nyní zahrnuje 35 členů z 28 evropských zemí. (Zero Waste Europe a) n.d.) Organizace GAIA je světovou organizací, která se vytvořila již v roce 2000 a v současné době a formálně operuje prostřednictvím tří neziskových organizací: Zero Waste Europe, GAIA Filipíny a GAIA USA. (GAIA, 2021)

ZWE je organizací, která se zabývá obecnější problematikou cirkulární ekonomiky a projekty spadají do všech hospodářských oblastí, které se problematiky týkají a její členové tak spadají do více odvětví cirkulární ekonomiky. ZWE spolupracuje i s dalšími institucemi napříč celým světem, a to včetně organizace RREUSE.

Organizace RREUSE se orientuje více specificky a je významnou mezinárodní organizací sdružující re-use provozy. Jednou z jejích funkcí je vytvářet mezinárodní síť nejen re-use center, ale i sociálních podniků působících v oběhovém hospodářství, zejména v oblasti opětovného použití, oprav a recyklace. Sídlo této organizace je v Bruselu. (RREUSE: About us 2022) Tato organizace je (kromě jiných organizací a expertních sdružení) členem „Expertní skupiny Evropské komise pro sociální ekonomiku a sociální podniky“ a „Konzultačního fóra Evropské komise pro ekodesign a energetické štítkování“, má tudíž svůj podíl na rozhodování členů Evropské komise o odvětví oběhového hospodářství. V rámci své širší partnerské sítě oslovuje 1 100 sociálních podniků v těchto oblastech opětovného použití: nábytek, elektronika, textil, knihy a nahrávky, drobné užitné předměty, hračky, ale i elektronika, baterie, nebezpečný odpad a další. Dále také podporuje aktivity typu DIY, což v této terminologii zahrnuje vlastní opravy (čili udělej si sám) a také aktivity v oblasti staveb a demolic, resp. dalšího využití stavebního materiálu z demolic, a to nejenom v rámci EU, ale i za jejími hranicemi. (RREUSE Member Impact, 2022) RREUSE organizace, podobně jako česká Federace, spravuje interaktivní mapu

5.1 Česká republika a sousední země – členství v mezinárodních organizacích

Z České republiky je do základny členů a podporovatelů **RREUSE** zařazeno jenom 5 subjektů, všechny jsou členy Federace (kromě Federace samotné):

- Tessea v Praze,
- Kabinet CB v Českých Budějovicích,
- Federace re-use center a nábytkových bank v Českých Budějovicích,
- CIRA v Brně
- OZO Ostrava v Ostravě.

V Polsku je možné najít jenom pět členů, ale v tomto případě jde o členy Emmaüs Europe, což je francouzská mezinárodní síť operující zejména v sociální oblasti, kterou postupně rozšířila o ekonomický rozměr. Jde o instituce:

- Brat Albert, Nowy Sańcz,
- Brat Albert, Krakow,
- Kiermasz Emmaüs, Babica,
- Emmaüs Rzeszow, Rzeszów,
- Emmaüs Lublin, Lublin.

V případě sousedícího Německa nejvíce členů pochází z asociace FairWertung eV., která deklaruje 130 členů. V Rakousku naopak, nejvíce členů pochází ze sítě Repanet, která se přejmenovala na Re-Use Austria. Toto sdružení deklaruje 63 členů. Slovensko má jenom jednoho člena sítě a to Baterkáreň. (RREUSE Network Map, 2023).

Co se týká členství v organizacích, tak například **Emmaüs Europe** neregistruje žádné členy v České republice, na Slovensku ani v Rakousku. V Polsku asociace registruje tři členské organizace, 90 spolupracujících organizací, 6 prodejních míst a jedno přijímací středisko. (Emmaüs Europe/Pologne, 2020). V Německu registruje 5 členů a 200 spolupracujících organizací. (Emmaüs Europe/Allemagne, 2020).

V organizaci **ZWE** je jeden člen z České republiky, a to hnutí Duha v Brně. Rakousko má organizaci Zero Waste Austria ve Vídni, které ale operuje napříč celým Rakouskem a poskytuje také známku kvality Zero Waste Austria. (Zero Waste Austria 2024-2015) Podobně operuje také Zero Waste Germany a zastřešuje více organizací se stejnou misí. V Polsku je dle současných zdrojů možné najít 2 organizace. Jednou je Towarzystwo na rzecz Ziemi (Společnost Země) v Osvětimi a druhou Polish Zero Waste Association (PZWA) v Krakově, která také sdružuje více organizací. Na Slovensku je registrovaná jenom jedna společnost, a to Priatel'ia Zeme v Haluzicích. (Zero Waste Europe a), b) n.d.).

Souhrn členství dokazuje, že Česká republika ani Slovensko ještě nemá rozvinutou takovou síť, která by výrazně ovlivnila ekologické, či sociální citění jejích obyvatelů. V Polsku se pomalu začíná pracovat na vylepšení, ale s ohledem na počty obyvatel, sídel a celkově podniků není jeho pozice také moc silná. Naopak v Německu a Rakousku je „síťování“ a partnerství lépe etablováno a instituce rozumějí výhodám, které jim z členství v organizacích plynou. Na druhé straně ale také tyto organizace mají delší historii jako ty v České republice (myšleno Federace), na Slovensku (které nemá jednotnou zastupitelskou organizaci) nebo v Polsku. A tak nejsou pravděpodobně ještě schopné poskytovat takový servis, jaký je běžný v jiných zemích s delší historií ochrany přírody, nebo lidských práv. Tato situace samozřejmě může souviset také s tím, že ani Česko ani Polsko nejsou primárními cíli migračních vln a byly zejména tranzitními zeměmi. Co se však v současné době mění i díky konfliktu na Ukrajině, který způsobil, že díky jazykové blízkosti k Polsku a České republice narostly počty ukrajinských uprchlíků. Na základě výzkumů se ukazuje, že solidarita, sociální dimenze, inkluze a ekologie jdou ruka v ruce. Důkazy poskytují také ukázky podnikatelských aktivit, které byly identifikovány jako hlavní, a to napříč re-use centry v Evropě.

5.2 Různé koncepty re-use v zahraničí

V zahraničí se za dlouhou dobu existence různých neziskových organizací, sociálních podniků nebo jenom iniciativ vyvinuly různé podnikatelské koncepty, které zajišťují dlouhodobé financování činností. Všechny nepatří do sítě RREUSE, ale autoři je zařadili do článku jako příklady úspěšných podnikatelských koncepcí nebo re-use formátů, které obecně existují a fungují v Evropě. Prvním příkladem je poměrně unikátní Rediscovery Centre v Dublinu.

5.2.1 Výzkumné a re-use instituce, příklad Irsko

Rediscovery Centre je výzkumná, vzdělávací a re-use instituce v jednom. Sídlí ve staré zrekonstruované továrně, ve které je možné sednout si jenom na kávu, ale také zde probíhají kurzy pro školy, nebo podnikatele. Nejde o kurzy typu „udělej si sám“, ale zejména o kurzy přírodních věd, geografie, matematiky, CSPE (Certified Scrum Product Owner) ⁵, umění, řemesel a designu s ohledem na cirkulární ekonomiku. Výzkumné aktivity jsou zaměřené na stejné oblasti vzdělávání a mají vlastní tým výzkumných pracovníků, kteří hledají různá řešení v rámci cirkulární ekonomiky. Ke konceptu náleží ještě čtyři re-use pointy se zaměřením na opětovné použití oblečení, bicyklů, nábytku a barev a všechny jsou vedeny jako sociální podniky.

⁵ Jde o profesní kurz zaměřený na porozumění zákaznickým potřebám, produkt, jeho vizi, strategii a maximalizaci hodnoty s ohledem na cirkulární ekonomiku v případě, který je zde uváděn.

Obrázek 17 Rediscovery Centre, stará továrna s názvem The Boiler House

(Zdroj: Rediscovery Centre, 2024)

Centrum tak zahrnuje celou škálu aktivit od edukačních až po prodej opotřebovaných a opravených věcí k opětovnému použití.

5.2.2 Vyklízení kanceláří jako podnikatelská strategie: Itálie a Skotsko

Jiným způsobem základní podnikatelské činnosti, která umožňuje generovat zisky a pro re-use centra zejména pro nábytkové banky to může znamenat inspiraci je vyklízení budov. V této oblasti je zajímavé italské sociální družstvo a organizace se společenskou prospěšností **Insieme**. Družstvo původně vzniklo jako iniciativa se zaměřením na zlepšování pracovních podmínek a na boj proti marginalizaci v roce 1979. V současné době zahrnuje více než 100 pracovníků, 30 účastníků pracovního výcviku, přibližně 20 míst pro veřejně prospěšné práce a více než 30 zapojených dobrovolníků. Postupně se od čistě sociální problematiky propracovalo až k filozofii „regionu pro život“. Jak sami na svých webových stránkách družstvo uvádí, za dobu své existence se naučilo, že jeho funkce není v tom, zviditelnit se, proaktivně vytvářet různé iniciativy nebo být „jenom“ zodpovědné. Ale že území, kde žije je skutečným a fyzickým místem, kde se lze "usadit", udržovat životaschopné a nepřetržité vztahy na principu vzájemnosti, která přesahuje vypočítavost nebo okamžitou funkčnost. (Insieme cooperativa sociale, 2016) Jeho hlavní strategií jsou 4A: ‚A‘ v tomto významu znamená něco jako Alfa, hlavní bod, ne začáteční písmeno: A pro život, A pro přijetí, A pro životní prostředí a A pro sebeřízení (prostřednictvím opětovného použití a recyklace). Družstvo Insieme nabízí služby vyklízení domů, stěhování a úklid s tím spojený. Tím se „dostává“ ke starému, nepotřebnému nábytku a věcem, které dále opravuje a prodává. Nabízí také autorizované služby spojené s řízením odpadového hospodářství malých a středních podniků: sběr, svoz, krátkodobé skladování a zpracování odpadu. Podobný koncept nabízí také skotské družstvo Total Homes. V tomto případě nejde o partnerskou organizaci RREUSE. Ale to, jakým způsobem se družstva dostala právě ke konceptu opravy starého nábytku je velmi poučné a inspirativní. Družstvo Total Homes zahájilo svou službu vyklízení prázdných prostor. Tím zachraňuje nábytek z vyklízených domů, který by jinak skončil na skládce. Následně tyto předměty obnoví a opraví, což znamená, že je mohou prodat za přijatelnou cenu veřejnosti.

Obrázek 18 Re-designovaný nábytek k dalšímu použití Total Homes

(Zdroj: Total Homes Cooperative, 2024)

Ve Skotsku je cirkulární ekonomika rozvinutý koncept. Jedním z vedoucích neziskových organizací, která je založená a dotovaná skotskou vládou je i Zero Waste Scotland (Nulový odpad Skotsko). Nadace spolupracuje napříč celou zemí s místními samosprávami, veřejným sektorem, ale také komunitami. Jedním z podporovaných projektů je také environmentální poradenství Resource Futures. Právě z dílny této společnosti vyšel nápad Total Homes a to prostřednictvím služby Zero Waste Scotland Circular Economy Business Support Service a investičního fondu pro oběhové hospodářství. Společnost Resource Futures tudíž pomáhá malým a středním podnikům prostřednictvím Total Homes rozvíjet zdravé a finančně udržitelné oběhové obchodní modely a sdružuje podobné iniciativy pro opětovné použití (Business Europe, 2019).

5.2.3 Sběr odpadů a třídění, Finsko

Jde o koncept, který známe také u nás jako systém kolektivního sběru odpadu, který provádějí autorizované společnosti. I zde je ale více rozpracován směrem k službě zákazníkovi. Příkladem je finská společnost Tramel, která má 14 poboček po celém Finsku. Jejich základ podnikání tvoří více služeb spojených se sběrem a odkupem odpadu. Další službou je servis pro podnikatelé, od kterých přímo vykupují odpady. Tyto dále rozebírají na základní suroviny a prodávají na opětovné využití. Hlavní orientace je na elektroniku a výpočetní systémy s ochranou dat, ale postupně koncept rozšiřují a v současné době akceptují také textil (čistý a nepoškozený), nebo papír (i v případě, že není čistý a je připojený k jinému materiálu). S velkou pravděpodobností dále spolupracují se second handy a dalšími organizacemi, které jsou schopné zpracovat očištěný materiál. Pro organizace mají vytvoření jednoduchý formulář, kde se vypíše, co a kolik chtějí odvést a na to navážou zasláním nabídky ceny za materiál/odpad. A to buď s cenou odvozu, jestli jde o objednanou službu odvozu materiálu, nebo kolik dostanou ve sběrném dvoře, v případě samostatného dovozu. Jde o velmi transparentní systém, ve kterém se uživatel může rozhodnout, jestli služby využije nebo ne (TRAMEL, n.d.). Oproti nám známému systému je výhodou možnost komunikace s kanceláří spolu se zasláním cenové nabídky. Přístup profesionalizuje celou službu a dává jí atraktivnější rozměr.

5.2.4 Spotřebitelské družstvo v Anglii

Zajímavým podnikatelským konceptem, který zapojuje široké obyvatelstvo, díky kterému získává finanční prostředky na svou činnost, je společnost Co-op. Funguje na principu investice členů, kteří jsou obyčejní lidé, ale také větší investoři a ti pak vybírají další možnosti investic. O zisk se pak dělí podobně jako akcionáři. Většina z vybraných aktivit má společenský dopad i díky zapojení širokého obyvatelstva. Jedním z podnikatelských záměrů je např. start up Spring.

Nová služba, známá jako Spring Post, se spustila v roce 2021 ve 45 prodejnách Co-op, které se nacházejí ve městech, jako např.: Birminghamu, Brightonu, Bristolu, Cardiffu, Leedsu, Londýně, Manchesteru a Swansea. Zákazníci si jednoduše vyzvednou jednu z unikátních odolných, polstrovaných a vodotěsných tašek Spring v zúčastněném obchodě Co-op a bezpečně a pohodlně pošlou techniku, kterou již nepoužívají, na Spring. Tímto krokem se celkový počet prodejen Co-op nabízejících službu Spring zvýšil na 75 a doplňuje tzv. samoobslužné „pody“, které jsou již umístěny ve 30 prodejnách tohoto maloobchodního řetězce. Umožňuje spotřebitelům ve více komunitách proměnit svou již použitou techniku ve výdělek, přičemž zařízení jsou následně renovována a vrácena zpět na trh, čímž se snižuje množství nepoužívané techniky, která se stává elektronickým odpadem. Společnost Spring, která byla založena v roce 2021, uvádí, že vrátila do oběhu více než 17 000 nepoužívaných zařízení.

Obrázek 19 Ukázka postupu pro re-use elektronických zařízení přes Spring

(Zdroj: SPRING, 2023)

V obchodech však tato služba nekončí. Disponuje webovou stránkou, přes kterou je možné se přihlásit a zadat své elektronické zařízení pro další prodej. Finance tudíž získává nejenom sběrem v prodejnách a následnou renovací a prodejem, ale také výnosem z prodeje přes webovou stránku, kterou stejně spravuje. Rozšířila se o uživatelské přihlášení, kde je možné svoji elektroniku (zejména osobní, např. mobilní telefon, notebook, tablet apod.) prodat. V tomto případě je vidět snaha o zapojení všech komunikačních a obchodních možností, jako i vlastních zdrojů (využití potenciálu prodejen CO-OP) pro vytvoření zisku investorů.

5.2.5 Sharing věcí Velká Británie, Slovensko, Polsko

Financování opětovného využití věcí lze provést různými způsoby. To dokazuje koncept sdílení věcí. Jde o levné, ale také dražší produkty, kde jejich nákup je drahý. Podobný koncept existuje v Praze, kde je cirkulární dílna HYB4. Cirkulární dílna je komunitní prostor, který nabízí prostředky k opravě již nepotřebných, rozbitých či nefunkčních věcí a prostředky k výrobě nových funkčních produktů z již nepoužívaných věcí. Dílnu je možné si také pronajímat, a tudíž efektivně využít nakoupené technologie.

Sdílení je koncept rozšířen ve Velké Británii. Z části je to i díky velké skupině cizinců, kteří zde žijí a nemají své vlastní věci ani zdroje. Zejména v začátcích. Další nemají místo na uskladnění náradí, nebo mají mnoho věcí doma. A na základě tohoto spojení vznikla Knihovna věcí (Library of Things).

Obrázek 20 Online půjčovna Library of Things

The screenshot displays the Library of Things website interface. At the top left is a search bar labeled "Search for a Thing" with a magnifying glass icon. Below it are two filter sections: "Locations" and "Categories". The "Locations" section lists various areas with checkboxes, where "Kilburn" is selected. The "Categories" section lists various activities with checkboxes, where "Cleaning" is selected. The main content area shows a grid of six items available for rent, each with a photo, name, and price per day:

- Carpet Cleaner**: £25 per day
- Drill (cordless)**: £6 per day
- Heavy Duty Pressure Washer**: £17.50 per day
- Hand Sander**: £8.50 per day
- Steam Cleaner**: £11 per day
- SDS Drill (corded)**: £8.50 per day

(Zdroj: Library of Things, n.d.)

Mnoho lidí, kteří nemají peníze na nákup drahých nástrojů nebo prostor na jejich uskladnění, může využít místní pobočku, kde si mohou půjčit věci za nízkou cenu. Koncept vytváří alternativu k plýtvání penězi za nové položky, které lidé v okolí již vlastní. Knihovna věcí má výhodu, že jde o win-win situaci. Pro lidi, kteří vlastní např. náradí a nepoužívají ho, umožňuje nabídku k jejich pronajmutí. Pro ty, kteří

nemají zdroje, nebo nechtějí kupovat nové věci, nabízí možnost pronájmu. S celkem osmnácti pobočkami ve Velké Británii a Irsku je Knihovna věcí dobře dostupná. Dalším zdrojem financí je také licencování technologie – sw řešení, které nabízí pro případné zájemce o otevření vlastní Knihovny věcí. Knihovna věcí dále pořádá individuální sezení a workshopy, které učí používání nástrojů v rámci vypůjčení. Propaguje svoje aktivity také pořádáním pravidelných otevřených nocí (Library of Things n.d). Knihovna věcí je společnost s ručením omezeným, dokazuje tedy, že s maximalizací dostupných zdrojů je možné koncept opětovného využití věcí úspěšně provozovat i se ziskem.

Dalším příkladem je slovenský sociální podnik Baterkáraň, který funguje od roku 2019. Provozovatelky popisují Baterkáraň jako obchůdek a charitativní re-use centrum. A také organizují velké množství aktivit: od vzdělávacích kurzů, jak si udělat např. udržitelnou kosmetiku, přes workshopy, kde „tvorí“ z „odpadu“, přes denní letní enviromentální tábor pro děti. Kromě toho provozují sdílenou dílnu, podobně jako HYB4 a také pronájem věcí, podobně jako Library of Things. Spolupracují také s tvůrci českého nevyhazujto.cz, ale jejich stránky mají slovenskou variantu nevyhazujte.sk. Je patrné, že před otevřením se inspirovali z mnoha již funkčních modelů. Baterkáraň také spolupracuje s různými institucemi a nabízí charitativní pomoc, příkladem je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, kde mají vlastní webovou stránku (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2011-2024). Jsou také výdejním místem Packeta, což je slovenská značka české Zásilkovny. Co se dá ale vnímat jako paradox, jelikož hlavním mottem tohoto sociálního podniku je podpora minimalismu. Na druhé straně ale stojí také nutnost zachování příjmu pro financování činnosti a je vždy na zvážení provozovatele, jestli se rozhodne podporovat i komerčnější aktivity. Baterkáraň má kromě jiného poměrně velkou PR a marketingovou podporu, ale zejména ve vlastní nízkonákladové režii. Protože se stala prvním „oficiálním“ re-use centrem v Trnavě, získala náležitou pozornost regionálních médií. Ale své články má také na zmiňovaných stránkách UCM, Slovenské pojišťovny (Slovenská sporiteľňa, 2002-2024) a využívá potenciál sociálních sítí.

5.2.6 Sdílení jídla jako charita: Polsko s inspirací v Německu

V Polsku je možné najít charitativní koncept sdílení jídla. Společnost Foodsharing Polska operuje ve Varšavě a Krakově a jejím hlavním cílem je propagace sdílení jídla těmi, kteří ho mají navíc. Spolupracují s polským sdružením Zero Waste, které spravuje několik lednic po městech, do kterých je možné jídlo (ne po expiraci) umístit. Mají také hygienická pravidla, které visí na každé lednici. Hlavním mottem je darování jídla, které byste nesnědli. (Foodsharing Polska, n.d.)

Foodsharing kromě zmiňované iniciativy také provozují jednotlivé samosprávy měst. Lednice je možné najít pod názvem „*jadłodzielnia*“. Rozšířenost konceptu dokazují také místa na odkládání, nebo naopak vyzvednutí jídla na google maps.

Obrázek 21 Místa provozované Foodsharing Polska po celém Polsku

(Zdroj: Piasecka, 2023)

S konceptem sdílení jídla se polská organizace Foodsharing inspirovala v Německu, ve kterém iniciativa funguje již od roku 2012 a v současnosti funguje jako zapsaný spolek⁶. Spravuje platformu pro komunikaci napříč Německem, Švýcarskem, Rakouskem a Nizozemím, její záběr je ale širší. Snaží se komunikovat s místními samosprávami, aby se zapojily do projektu Foodsharing Städte (města, která sdílí jídlo) a naplňovat svůj cíl, kterým je rok do roku 2030 snížit odpad jídla v Německu na polovinu. Tento cíl vychází ze statistik Spolkového ministerstva zemědělství, se kterým iniciativa spolupracuje (Foodsharing b), n.d.).

Obrázek 22 Mapa měst s označením Foodsharing Städte

(Zdroj: Foodsharing Städte, n.d.)

⁶ eV: eingetragener Verein" což v překladu znamená "registrovaný spolek" nebo "zapsaný spolek"

Kromě vzdělávání a akcí se spolek také zasazuje za změnu spolkových zákonů, a to zejména v oblasti data spotřeby, který by měl být na dlouhotrvajících potravinách pozměněn s přídavkem, spotřebovat nejlépe do data spotřeby. Dále požaduje zvláštní postavení společného mezinárodního zákona pro organizace, které „zachraňují“ jídlo dle italské legislativy: tzv. Zákony pro dobré samaritány (Good Samaritan Law) a samozřejmě legislativní úpravu celého dodavatelsky – odběratelského řetězce tak, aby např. supermarkety určité velikosti měly povinnost dodávat jídlo do bank dle francouzského vzoru, a ne ho vyhazovat (Foodsharing a), 2023).

5.2.7 Opravy, dílny a workshopy: Nizozemí a Velká Británie

Mnoho z re-use organizací se zaměřuje na široké obyvatelstvo jako svou cílovou skupinu a snaží se je naučit opravit si věci tak, aby byly dále použitelné. Často je hlavním podnikatelským záměrem oprava a prodej, ale v rámci sociální funkce a víry v ideu opětovného použití, jako životního stylu důležitého pro naši planetu, se snaží také o edukaci obyvatel. Často jde tento koncept společně se zaměstnáváním sociálně vyloučených osob. Takovýchto případů se objevuje mnoho, zde je přehled těch opravdu funkčních.

Nejvýznamnější organizací v oblasti opravárenských kaváren je mezinárodní nadace Repair Café. Její vznik iniciovala Martine Postma, která uspořádala Repair Café v Amsterdamu v roce 2009. Na základě velkého ohlasu se rozhodla pro založení mezinárodní nadace Repair Café a od roku 2011 tato nezisková organizace poskytuje odbornou podporu místním skupinám nejenom v Nizozemsku, ale po celém světě. Vznikají tak „franšízy“ pod značkou Repair Café po celém světě, a to za jednorázový poplatek 49USD. Za tento poplatek žadatel získá logo, materiály a podklady pro začátek (v angličtině), ale zejména možnost být viditelný na webových stránkách – hlavně na mapě center. Výměnou však je potřebné zasílat informace o opravách a návštěvnících tak, aby byla nadace schopna hodnotit celosvětovou (nebo lokální) působnost (Repair Café, 2024).

Obrázek 23 Repair Café mapa Evropy

(Zdroj: Repair Café, 2024)

Repair Cafe vřak je mořne nalzti take v Africe, Severni i Jiřni Americe, ale take v Asii. isla ukazuji poty kavren v jednotlivych krajinach a take to, ře v eske republice zatim řadna nevznikla. Slovensko ma zatim jednu v Bratislave, Polsko dve: Katowice a Pia, Mařarsko dve: Budapeřt' a Gyr. Na webovych strankach nadace uvadi, ře celkovy poet kavren je 2965 s prumerne opravenymi 53 370 vecmi mesine (Repair Cafe 2024). To tvoří prumerne 18 polořek za mesic na jednu kavrnu. Da se tedy predpokladat, ře zatim co nektere kavrny maji tuto sluřbu jako vice etablovanou, nektere ji využívaji mene asto. Bude zaviset jenom na provozovateli prostor (i uř jde nebo nejde o skutenou kavrnu) jak asto anebo v jakem reřimu se pro organizaci oprav rozhodne.

Do oblasti oprav veci patří take projekt Restart londynske charitativni organizace, ktera se snaři predchzet elektronickemu odpadu pořadnim akci po celem Spojenem kralovstvi, kde pomáha lidem restartovat jejich ‚gadgets‘ (zařizeni). Dosud pomohly zabranit 5284 kg elektronickeho odpadu. Prostřednictvim spoluprace s komunitami, řkolami a spolenostmi na poskytovni praktickych vzdelvacich akci si projekt Restart klade za cil udelat vice neř jen opravit vaři rozbitou elektroniku za vas – jejich cilem je zmenit vztah k elektronice tim, ře zpochybni jeji vyhazovni.

Pomaha např. organizovat opravarenske akce v komunitach, kde se navzajem ui opravovat sva pořkozena a pomala zařizeni – od tabletu pres topinkovae, od iPhonu po sluchatka. Provozuji opravarenske dilny, ktere lidem pomáhaji opravit jejich veci, vytvari seznamy opravaren, kde mohou lidé najit pomoc ve svem okoli, a řkoli lidi v dovednostech v oblasti opravarenstvi.

5.2.8 Budovni znaky kvality: Nizozemi, Nemecko, Estonsko, Horni Rakousko

Mnoho organizaci z oblasti opetovneho vyuřiti produktu se snaři zlepřovat vnimni pouřitych veci uřivateli. Asociace Industry association Kringloop Nederland (BKN) se snaři o to, aby jeji lenove naplnovali urite nastavene standardy, za ktere dostanou znamku kvality Kringloop Nederland. Je postavena na standardech mezinarodni normy řizeni kvality ISO 9001:2015 a ma platnost po dobu tři let. Ale kařdeho jeden a pul roku probiha audit ze strany asociace. Novi lenove maji jeden a pul roku, aby nastavili pravidla dle normy, po teto dobe (nebo po pořadni) probehne audit s pořadavky na napravu. (Branchevereniging Kringloop Nederland, 2023)

Nemecko obecne byva pokroilejři, co se tye snahy o tvorbu pravidel. V roce 2021 vznikl v Nemecku zapsany spolek WIR e.V. Tato organizace se snaři o vytvořeni jednotne ‚znaky‘ kvality pro second handy a re-use centra. Ziskni teto znaky podleha procesu schvalovni a kontroly kvality obchodu. Krome samotne znaky pořadaji seminare, ktere ui provozovatele prodejen dovednostem jako je marketing, management, ale i prumyslovemu zpracovni a vede k mořnosti opetovneho pouřiti produktu.

Obrázek 24 Logo organizace WIR e.V. pro kvalitní značky

(Zdroj: RE-USE Deutschland, n.d.)

Příkladem přístupu kvality je estonská nezisková organizace Uuskasutus-keskus. Jejím cílem je informovat obyvatele o možnosti nákupu použitých věcí a dosáhnout toho, aby se tato alternativa stala přirozenou volbou při nákupu. To znamená, že když se nakupující rozhodne koupit produkt, aby nezvažoval jenom možnost nákupu nové věci, ale také opotřebované. Sami dodávají, že aby výrobky mohly konkurovat, musí být také kvalitní (Uuskasutus n.d.). Dohromady spravují 16 obchodů po celém Estonsku a jeden online shop.

Obrázek 25 Náhled kategorií online shopu a grafiky Uuskasutus-keskus

(Zdroj: Uuskasutus, n.d.)

Podobným příkladem je hornorakouská firma ReVital, která garantuje kvalitu prodeje opětovně použitých produktů. Kromě důrazu na kvalitní marketing, také zdůrazňují kvalitu svých produktů. Obrázek 26 uvádí kategorie produktů, které je možné nabízet k prodeji.

Obrázek 26 ReVital uspořádání filtru na webových stránkách

(Zdroj: ReVital, n.d.)

Společnost se chová jako běžní prodejci nových produktů a prostřednictvím marketingu si vytvořila silnou značku díky tomu, že myslí na detaily. Od uspořádání prodejen, přes garanci kvality, přičemž nezapomíná také na prezentaci své značky.

Obrázek 27 Příklad polepu automobilu ReVital

(Zdroj: ALOM 2023)

Re-use centra s dlouhou tradicí kromě toho, že dosáhly úspěchu tím, že se jim podařilo vytvořit celou řadu odběrných a prodejních míst, a tudíž nabízet široký sortiment věcí, nezapomínají také na kvalitu a efektivní marketingovou a reklamní podporu. Podobně jako ostravské re-use centrum chápou, že vizuální stránka a prezentace obchodu působí na zákazníky a snaží se následovat moderní trendy i na poli marketingu a prodeje.

Stručné shrnutí situace re-use forem v zahraničí

Lze konstatovat, že politika re-use center jde ruku v ruce spolu se sociálním začleňováním sociálně, zdravotně nebo jinak vyloučených osob a umožňuje jim zařazení se do pracovního života. Politika re-use je také propojená s nižším konzumerismem a celkovou střídmostí v životním stylu a to včetně např. tempa práce, výkonů a nároků na ziskovost podniku. Přičemž není pravidlem, že jde vždy jenom o neziskové organizace, nebo charitu. Zároveň lze podotknout, že mnohé zkoumané země - např. Španělsko, ale také Irsko mají legislativu lépe připravenou na podobný typ organizací. Alespoň dle toho, jak se jeví formy organizací dle dosavadních informací. Jde například o určitý průnik mezi neziskovou organizací s nulovým ziskem a společností ziskovou, tzn. je umožněn určitý menší zisk, ale s podmínkou návratu větší části obrátů do aktivit společnosti.

Aby však centrum generovalo zisk, tak se zároveň musí držet určitých profesionálních standardů, které zákazníkovi ukážou, že jde skutečně o kvalitní firmu, která garantuje také kvalitní výrobek. A to včetně servisu, nebo poradenství. Provozovatel by tudíž neměl zapomínat na profesionální servis. Nízká cena produktu nezaručuje, že se bude „sám“ prodávat. Primárním důvodem často ani není „důraz“ na životní prostředí. Protože zákazník potřebuje vědět, že věc, kterou získá nebo koupí, mu skutečně bude sloužit. Na překonávání této bariéry již některé ze zmiňovaných organizací pracují.

6. Závěr

Re-use centra jsou více než jen místa pro recyklaci nebo prodej použitých předmětů. Představují klíčovou součást cirkulární ekonomiky, spojují ekologické, ekonomické a sociální aspekty našeho života a přispívají k ekologičtější a inkluzivnější budoucnosti. V kontextu České republiky v porovnání s Evropou, je identifikována nižší institucionální podpora a organizovanost. Je zřejmé, že vzorem mohou být země jako Velká Británie, Irsko nebo Francie. Na druhou stranu situace v okolních krajinách CEE je velmi podobná.

Změna v myšlení a přístupu k odpadovému hospodářství může vést k lepšímu využívání komunálních zdrojů, zatímco podpora komunitních aktivit, jako jsou workshopy nebo kavárny spojené s re-use centry, může zvyšovat zapojení občanů a posilovat místní ekonomiku. Sociální funkce je nezbytnou součástí konceptu opětovného využívání produktů a mnoho ze zkoumaných institucí také zapojovalo marketing zaměřený na podporu vnímání již použitých předmětů jako buďto „nový“ – čili „redesignovaných“, nebo s vdechnutým novým životem, nebo jiným příběhem, který se k předmětu váže. Tyto společnosti vnímají propagaci svých produktů a služeb velmi podobně jako kdyby šlo o komerčně zaměřené společnosti. Jenom na reklamu využívají především vlastní platformy jako sociální sítě, webové stránky, nebo také sdílené aplikace, weby a podobně.

Koncept re-use se také váže s maximalizací užitku zdrojů. Společnosti, které nabízejí opravy, také například pronajímají prostory, organizují workshopy a podobně. Jiné organizace, kde původním podnikatelským záměrem byl svoz odpadu, také pronajímají své služby na organizované svozy a podobně. Škála možností, která je vyobrazená ve zpracovaných tabulkách, je široká. A hlavní bariérou se zdá být zdánlivě nízká hodnota výrobků spojená s představou o nízké ziskovosti. Příklady z partnerských organizací RREUSE, které fungují již celá desetiletí, však dokazují opak.

Dalšími koncepty jsou také re-use centra jako doplňující zdroj financí na úplně jinou aktivitu, zejména v případě neziskových nebo charitativních organizací. Přičemž oprava nábytku, nebo sběr použitých věcí vede např. k vybavení sociálních domů, domovů seniorů, ubytoven a podobně. Opakovaně je nutné připomenout, že informace se k potřebným musí dostat. Je zde kladen důraz na partnerství, jako součást celého konceptu. A také bylo zjištěno, že dlouhodobě zavedené instituce již vytvářejí celý dodavatelský – odběratelský řetězec tak, aby dodaly materiál od dárce až ke kupujícímu (nebo odběrateli).

Koncept re-use představuje inspiraci do budoucna, jak pomoci celé společnosti v oblasti lepšího zacházení s věcmi, jak se vyrovnat se stále rostoucím potenciálem různých odpadů a vedle toho posílit sociální prostor. To ovšem znamená změnu v přístupu k použitým věcem, dostatek informací a změnu myšlení lidí v této oblasti.

Poděkování

Tento článek vznikl s podporou Technologické agentury ČR v rámci projektu č. TQ01000226 s názvem Založení a provoz re-use centra/re-use pointu v sociálních, právních a ekonomických podmínkách ČR.

Použité zdroje

About us | RREUSE. In: [cit. 22.12.2023]. Dostupné z: <https://reuse.org/about-us/>

ACOMPUTER. Co je Reuse centrum? 13. 8. 2020 [cit. 21.12.2023]. Dostupné z: <https://reuse.ozoostrava.cz/>

ALOM. ReVital collection days Rohrbach district – 2,600 kg of used goods collected – Revital. In: *ReVital* [online]. 14. 12. 2023 [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://www.revitalistgenial.at/revital-sammeltage-bezirk-rohrbach-2-600-kg-gebrauchtwaren-gesammelt/>

ER Balíček „Fit for 55“. In: *Evropská rada, Rada Evropské Unie* [online]. 13. 12. 2023 [cit. 14.12.2023]. Dostupné z: <https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/>

BATERKÁREŇ - UČÍME ŽIŤ UDRŽATEĽNE. O nás – Baterkáreň. [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://baterkaren.sk/o-nas/>

Baterkáreň Trnava | nevyhadzujte.sk. 2024 [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://nevyhadzujte.sk/user/18>

BRANCHEVERENIGING KRINGLOOP NEDERLAND. The Kringloop Nederland Quality Mark. 2023 [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://www.kringloopnederland.nl/over-ons-menu/het-keurmerk-kringloop-nederland>

BUSINESS EUROPE. Total Homes Co-operative. In: *Circularity* [online]. 24. 6. 2019 [cit. 02.01.2024]. Dostupné z: <http://www.circularity.eu/project/total-homes-co-operative/>

ČESKÁ FEDERACE NÁBYTKOVÝCH BANK A REUSE CENTER. *Výroční zpráva RUF 2022.pdf* [online]. Česká federace nábytkových bank a reuse center, 2022 [cit. 22.12.2023]. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/1fRadwlpKL7WRNsbB8kt_FZ5SYtSv9xXv/view?usp=sharing&usp=embed_facebook

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA. In: *Pražská mise nulové emise* [online]. 2021 [cit. 14.12.2023]. Dostupné z: <https://klima.praha.eu/cs/cirkularni-ekonomika.html>

EK. Rules promoting the repair of goods. 22. 3. 2023 [cit. 14.12.2023]. Dostupné z: https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/rules-promoting-repair-goods_en

EK. Zelená dohoda pro Evropu. 14. 7. 2021 [cit. 14.12.2023]. Dostupné z: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs

ELEKTROWIN. Jsem zpět. In: *Jsem zpět* [online]. 2015 [cit. 23.12.2023]. Dostupné z: <http://www.jsemzpet.cz/>

EMMAÛS EUROPE. Allemagne. In: *Emmaüs Europe* [online] [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://emmaus-europe.org/pays/allemaigne/>

EMMAÛS EUROPE. Pologne. In: *Emmaüs Europe* [online]. 2020 [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://emmaus-europe.org/pays/pologne/>

EMMAÛS FRANCE. Histoire. In: *Emmaüs France* [online]. n.d. [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://emmaus-france.org/qui-sommes-nous/>

EMMAÛS FRANCE. Organisation du Mouvement. In: *Emmaüs France* [online]. n.d. [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://emmaus-france.org/qui-sommes-nous/organisation-du-mouvement/>

EVROPSKÝ PARLAMENT. Jak chce EU do roku 2050 dosáhnout oběhového hospodářství? | Zpravodajství | Evropský parlament. In: *Zpravodajství Evropský parlament* [online]. 3. 2. 2021 [cit. 21.12.2023]. Dostupné z: <https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20210128STO96607/jak-chce-eu-do-roku-2050-dosahnout-obehoveho-hospodarstvi>

Federace nábytkových bank a reuse center. [cit. 21.12.2023]. Dostupné z: <https://www.reusefederace.cz/>

FOODSHARING a). Don't let good food go bad - Aktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung. In: . 2023 [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://foodsharing.de>

FOODSHARING b). Vision & Mission. [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://foodsharing.de>

FOODSHARING POLSKA. Nie wyrzucaj Podziel się (Nevyhadzuj poděl se). In: *Foodsharing Polska* [online] [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://www.foodsharing.pl/>

FOODSHARING STÄDTE. Auf dem Weg zur foodsharing Stadt. [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://www.foodsharing-staedte.org/de/stadt>

GAIA. Who We Are - GAIA. In: *GAIA* - [online]. 17. 3. 2021 [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://www.no-burn.org/who-we-are/>

INSIEME COOPERATIVA SOCIALE. Chi siamo | Insieme soc. cooperativa sociale a r. l. In: *Insieme* [online]. 2016 [cit. 02.01.2024]. Dostupné z: <https://insiemesociale.it/chi-siamo/>

JONÁŠOVÁ, Soňa. *Opětovné využití a re-use centra* [online]. Institut cirkulární ekonomiky, 2017. Dostupné z: <https://incien.org/wp-content/uploads/2021/06/opetovne-vyuziti-a-re-use-centra-2.pdf>

LIBRARY OF THINGS. Why buy when you can borrow? [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://www.libraryofthings.co.uk/>

LUCIE. *Typy elektroodpadu a jeho recyklace* [online]. 2021 [cit. 16.10.2023]. Dostupné z: <https://choosegreen.cz/typy-elektroodpadu-a-jeho-recyklace/>

MÝDLÁRNA KOUKOL. Přírodní bylinná mýdla - Mýdlárna Koukol. In: *mydlarnakoukol.cz* [online] [cit. 23.12.2023]. Dostupné z: <https://www.mydlarnakoukol.cz/>

MYNÁŘOVÁ, Lenka a Vladimír VÍŠEK. *Inovace v cirkulární ekonomice* [online]. Institut cirkulární ekonomiky, 2019. Dostupné z: https://incien.org/wp-content/uploads/2021/06/WhitePaper_Inovace_v_Cirkularni_Ekonomice_F-1.pdf

ODBOR ODPADŮ. *Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti odpadních elektrických a elektronických zařízení za rok 2021*. Ministerstvo životního prostředí, 2023.

OECD. Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy. 3. 4. 2019 [cit. 14.12.2023]. Dostupné z: <https://www.oecd.org/environment/business-models-for-the-circular-economy-g2g9dd62-en.htm>

Our network | RREUSE. In: *RREUSE* [online] [cit. 21.12.2023]. Dostupné z: <https://rreuse.org/our-network/>

PESKOVÁ, Michaela. Co je cirkulární ekonomika? In: *Cirkulární dotace* [online]. 17. 11. 2019 [cit. 14.12.2023]. Dostupné z: <https://www.cirkularnidotace.cz/clanky/co-je-cirkularni-ekonomika>

PIASECKA, Magda. *Foodsharing in Warsaw and other cities in Poland* [online]. 2023 [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://kidsinthecity.pl/foodsharing-in-warsaw-and-other-cities-in-poland/>

POTĚŠIL TOMÁŠ. Nové skupiny elektroodpadu. In: *SIEGL s.r.o. blog* [online]. 2. 1. 2019 [cit. 21.12.2023]. Dostupné z: <https://siegl.cz/blog/trideni-odpadu/nove-skupiny-elektroodpadu>

REDISCOVERY CENTRE. The Boiler House - About us. In: *The Rediscovery Centre* [online]. 2024 [cit. 02.01.2024]. Dostupné z: <https://www.rediscoverycentre.ie/about/the-boiler-house/>

REMA SYSTEM. Buď líný. In: *REMA System* [online]. 2023 [cit. 23.12.2023]. Dostupné z: <https://www.rema.cloud/projekt/bud-liny>

REMA SYSTEM. Co je reuse. In: *REMA System* [online]. [cit. 14.12.2023]. Dostupné z: <https://www.reusefederace.cz/co-je-reuse>

REPAIR CAFÉ. Start Your Own Repair Café - Join the Movement. In: *Repaircafe* [online]. 2024 [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://www.repaircafe.org/en/join/start-your-own/>

ReUse DEUTSCHLAND. Kontakt. In: *RE-USE Deutschland* [online] [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://reusedeutschland.org/kontakt/>

ReUse Federace. *ReUse Federace* [online]. 2023 [cit. 14.12.2023]. Dostupné z: <https://www.facebook.com/ReUseFederace>

ReUse MAPA CZ. In: *Mapotic* [online]. 21. 12. 2023 [cit. 21.12.2023]. Dostupné z: <https://www.mapotic.com/re-use-mapa-cz>

ReUse OSTRAVA. Fotogalerie - Reuse Centrum. In: *Reuse Centrum* [online] [cit. 23.12.2023]. Dostupné z: <https://reuse.oozostrava.cz/fotogalerie>

ReUse point Pod Šancemi | nevyhazujto.cz. In: *Nevyhazujto* [online] [cit. 21.12.2023]. Dostupné z: <https://www.nevyhazujto.cz/user/62784>

REVITAL. GOOD THINGS. GOOD THING. In: *ReVital* [online]. n.d. [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://www.revitalistgenial.at/>

RREUSE, OZO. Network Map | RREUSE. In: *RREUSE* [online]. 2023 [cit. 21.12.2023]. Dostupné z: <https://reuse.org/our-network/network-map/>

RREUSE. About us. In: *RREUSE.org* [online]. 2022. Dostupné z: <https://reuse.org/about-us/>

RREUSE. *Briefing on job creation potential in the re-use sector* [online]. www.rreuse.org, 2015. Dostupné z: <https://www.rreuse.org/wp-content/uploads/Final-briefing-on-reuse-jobs-website-2.pdf>

RREUSE. Network Map | RREUSE. 2023 [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://reuse.org/our-network/network-map/>

RREUSE. *RREUSE MEMBER IMPACT 2022* [online]. 2023 [cit. 22.12.2023]. Dostupné z: <https://reuse.org/wp-content/uploads/2023/11/rreuse-member-impact-2022-1.pdf>

SEVERIN, Astrid a Magda MICHALÍKOVÁ. *Reuse and Repair in a Circular and Social Economy* [online]. Interreg Europe Policy Learning Platform on Environment and resource efficiency, 2022.

Dostupné

z: <file:///C:/Users/sveco/Documents/V%C5%A0FS/Projekt%20TACR/sigma/clanek/Policy%20brief%20on%20reuse%20and%20repair%20in%20a%20circular%20and%20social%20economy.pdf>

SLOVENSKÁ SPORITEĽNA. Baterkáreň: Ako môže odpad pomôcť planéte aj biznisu. 2024 - 2002 [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://www.slsp.sk/sk/vans/neziskovy-sektor/baterkaren>

SPRING. Sell Tech, no Sweat. The money you need for the tech that you don't. | Spring. In: *spring.co.uk* [online]. 2023 [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://spring.co.uk/>

Stav životního prostředí. In: *Index prosperity a finančního zdraví Česka* [online]. 4. 4. 2023 [cit. 14.12.2023]. Dostupné z: <https://www.indexprosperity.cz/2023/stav-zivotniho-prostredi-2/>

SUE RYDER. Dárek pro Sue Ryder. In: *Dárek pro Sue Ryder* [online]. 22. 11. 2023 [cit. 22.12.2023]. Dostupné z: <https://darekprosueryder.cz/>

TOMÁŠKOVÁ, Hana. Jeden člověk vyprodukuje průměrně 562 kg komunálního odpadu za rok | Komunální ekologie. *komunalniekonomie.cz* [online]. 2023 [cit. 16.10.2023]. Dostupné z: <https://www.komunalniekologie.cz/info/prumerny-obyvatele-ceske-republiky-vyprodukuje-562-kg-komunalniho-odpadu-za-rok>

TOMÁŠKOVÁ, Hana. Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Třídění odpadů II. – Elektroodpad | Komunální ekologie. 21. 6. 2021 [cit. 16.10.2023]. Dostupné z: <https://www.komunalniekologie.cz/info/projekt-kdyz-se-s-odpady-naklada-dobre-trideni-odpadu-ii-elektroodpad>

TOTAL HOMES COOPERATIVE. Furnish Your Property. In: *Total Homes* [online]. 2024 [cit. 02.01.2024]. Dostupné z: <https://www.total-homes.com/services/Furnish-Your-Home/>

TRAMEL. Ostamme (Hlavní stránka). In: *Tramel Oy* [online]. n.d. [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://tramel.fi/ostamme/>

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE. baterkaren - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2011 [cit. 03.01.2024]. Dostupné z: <https://www.ucm.sk/sk/baterkaren/>

UUSKASUTUS. About us. [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://uuskasutus.ee/en/about-us/>

WEF. 5 circular economy business models that offer a competitive advantage. In: *World Economic Forum* [online]. 27. 1. 2022 [cit. 14.12.2023]. Dostupné z: <https://www.weforum.org/agenda/2022/01/5-circular-economy-business-models-competitive-advantage/>

WWW.LEVANDULOVNA.CZ. Levandulovna. In: *Levandulovna* [online] [cit. 23.12.2023]. Dostupné z: <https://www.levandulovna.cz>

Zero Waste Austria. In: *Zero Waste Austria* [online]. 2024 - 2015 [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://www.zerowasteaustria.at/>

ZERO WASTE EUROPE a). Our journey and values. In: *Zero Waste Europe* [online]. n.d. [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://zerowasteurope.eu/about/our-journey-values/>

ZERO WASTE EUROPE b). Zero Waste Germany. In: *Zero Waste Europe* [online]. n.d. [cit. 04.01.2024]. Dostupné z: <https://zerowasteurope.eu/member/zero-waste-germany/>

Příloha 1

Seznam členů RREUSE v zahraničí							
č.	název	země	adresa	funkce	počet členských/ partnerských organizací	právní forma	poznámka
1.	ISSD (Inovative Solutions for Sustainable Development)	Arménie	4 Tigran Mets Ave, Jerevan 0001, Arménie	Organizuje projekty a akce vedoucí ke zlepšení životního prostředí. Pracují v hlavním městě Jerevanu a dalších 7 arménských regionech. Dohromady mají 2 085 partnerů.	2085	nezisková organizace	Založena v roce 2019. V současnosti probíhá např. projekt s názvem Recycle it!, v rámci kterého montují recyklační nádoby po celé Arménii.
2.	Re-Use Austria	Rakousko	Trappelgasse 3/1/18, A-1040 Wien	RepaNet je dobrovolná organizace zastupující zájmy socioekonomicky orientovaných podniků zabývajících se opětovným použitím, jakož i opravárenských sítí a opravárenských iniciativ (např. opravárenských kaváren). Sdružení RepaNet působí také jako národní zastřešující organizace evropské sítě RREUSE.	63	sdužení	Založena v roce 2004. Většina členů Re-Use Austria (dříve RepaNet) jsou sociálně-ekonomické podniky, které jsou průkopníky v oblasti opětovného použití a oprav v Rakousku a poskytují pracovní místa nebo školení nezaměstnaným lidem s překážkami v zaměstnání, stejně jako opravárenské sítě, nevládní organizace a sociální podniky v oblasti opětovného použití a zachování zdrojů. Většina členů Re-Use Austria (dříve RepaNet) jsou sociálně-ekonomické podniky, které jsou průkopníky v oblasti opětovného použití a oprav v Rakousku a poskytují pracovní místa nebo školení nezaměstnaným lidem s překážkami v zaměstnání, stejně jako opravárenské sítě, nevládní organizace a sociální podniky v

							oblasti opětovného použití a zachování zdrojů. Celkem mají 44 hlavních členů, a 19 podporujících členů, kteří platí příspěvky, účastní se aktivit, ale zatím nemají úplný status člena.
3.	Herwin	Nizozemsko	Koning Albertlaan 124, 9000 Gent	HERWIN je kolektiv sociálně cirkulárních podnikatelů ve Flandrech. Zastupuje zájmy svých členů i jako partner pro diskusi vlád a sociálních partnerů. Spojují 92 sociálně cirkulárních podnikatelů, kteří dohromady zaměstnávají cca 11 000 lidí.	92	sdužení	Vede vzdělávací projekt Hi Academy, ve kterém členové nabízejí své zkušenosti
4.	Ressources	Belgie	Rue-Nanon 98, 5000 Namur, Belgique	Zastupuje sociální a oběhové podniky, které se zabývají opětovným využitím zboží a aktivních materiálů ve Valonsku a Bruselu. Hájí zájmy svých členů a podporuje při vytváření ekonomických, sociálních a environmentálních hodnot.	74	federace	Sdružují organizace cirkulární ekonomiky. Dohromady je v sektoru 8095 aktivních lidí/zaměstnanců. Činnost pokrývá 7 produktových linií. Funguje již od roku 1999.
5.	Humana Nova	Chorvatsko	Ulica žrtava fašizma 3, 40000 Čakovec, HR	Socijalna zadruga Humana Nova působí ve třech dílčích oblastech: environmentální, sociální a ekonomické. Zaměstná osoby se zdravotním postižením a další sociálně vyloučené osoby. Z vyřazených textilních předmětů vytváří nové kvalitní a inovativní výrobky a z nových materiálů prodejné výrobky.	1	družstvo	Tým družstva tvoří 51 zaměstnanců, z toho je 28 osob se zdravotním postižením a 17 jsou příslušníci jiných marginalizovaných skupin
6.	Reuse Federation CZ (Federace nábytkových bank a reuse center)	Česká republika	ul. Nová 1870/3, České Budějovice, 37001	Propojuje existující místa s politikou re-use. Inicjuje vznik dalších a stará se o rozvoj a podporu tématu re-use mezi veřejností a veřejnou správou tak, aby se re-use stalo jasně chápaným pojmem a běžnou alternativou pro odložení věcí.	26	zapsaná společnost	Nabízí odbornou expertízu pro vznik re-use center, odborná školení a konzultace konceptu. Kromě toho se zabývá marketingovou podporou konceptu dalšího využití věcí v České republice.

7.	Uuskasutuskeskus	Estonsko	Tatari 64, 10134 Tallinn, Eesti	Jejím cílem je vrátit použité věci zpět do oběhu a učinit opětovné použití a přepracování snadno dostupné a běžné pro každého v Estonsku.	16	nezisková organizace	Jde o nezávislý sociální podnik založený v roce 2004 Nadací Dobrý skutek, Estonským fondem pro přírodu, Nadací Caritas a dvěma jednotlivci: Rasmus Rask a Priit Mikelsaar. Chce dosáhnout toho, aby Estonci považovali (alespoň částečně) opětovné použití za samozřejmou volbu při nákupu a používání věci. Toho lze dosáhnout tím, že opětovné použití bude pro běžné kupující snadné a výrobky z druhé ruky musí být schopny konkurovat levným novým výrobkům, pokud jde o kvalitu. Celkem spravuje 16 re-use center po Estonsku.
8.	Kierrätyskeskus	Finsko	Kaisaniemenkatu 7, 00100 Helsinki, Finland	Společnost byla založena v roce 1990 s několika cíli: snížit spotřebu přírodních zdrojů, zvyšování povědomí o životním prostředí, zvyšování příležitostí k účasti a zaměstnanosti.	13	nezisková organizace	Spravuje 13 second hand kamenných obchodů v Helsinkách a jeden společný online shop. Podobně jako jiné podniky opětovného použití se také snaží o edukaci obyvatelstva, aby předměty z druhé ruky považovali za plně alternativy produktů.

9.	Tramel	Finsko	Sienitie 44, 00760 Helsinky	Společnost Tramel Oy, založená v roce 2008, působí v oblasti environmentálních služeb a recyklace, specializuje se na sběr kovového odpadu a elektrických/elektronických zařízení a zajišťuje bezpečné zpracování dat. Jejich koncepce služeb řeší problémy s recyklací, které před ně staví průmysloví výrobci, producenti a prodejci, a nabízí transparentní, spravedlivé a ekologické odborné služby.	15	zisková organizace	Jde o organizaci, která se zabývá sběrem a likvidací odpadů a zabezpečuje sběrná místa po Finsku. Společnost Tramel Oy znovu používá nebo zodpovědně zpracovává materiály na suroviny pro nové výrobky. Jejich posláním je nabízet udržitelné recyklační služby ve Finsku a v Evropě, certifikované podle právních předpisů o odpovědnosti výrobců. Přispívají také společnosti tím, že zaměstnávají částečně zdravotně postižené a dlouhodobě nezaměstnané osoby. Nesbírají plynové a tlakové nádoby, výbušniny, cartridge, barvy a oleje a odpad ze zahrady.
10.	Emmaüs	Francie	93104 Montreuil Cedex	Sdružení organizací orientovaných na oběhové hospodářství, ekologické alternativy a zlepšování podmínek vyloučených osob, nebo osob v nouzi. Jde o komplexní podporu re-use a ekologického způsobu života propojeného se zaměstnáváním vyloučených či znevýhodněných osob s charitativními prvky a dosahem po celé Francii.	500	asociace	Emmaüs vznikla v roce 1949 lety, aby společně s lidmi, kteří se stali obětí vyloučení, hledala řešení, která jim umožní znovu se aktivně podílet na svém životě. Stala jak továrnou na sociální inovace a solidaritu na pomoc lidem v nejistých situacích. Postupně se aktivity rozšiřovali a v současnosti zahrnují celou škálu projektů: integrační farmy, projekty potravinové autonomie, zemědělské komunity, vzdělávací a rekreační zemědělství, zkrácená prodejná

							místa, solidární obchody s potravinami, kuchařské a vzdělávací workshopy atd.
11.	Envie	Francie	10 Rue Julien Lacroix, 75020 Paris	Jde o síť institucí zaměřených na sběr, opravu elektronických zařízení i s poskytnutím záruční lhůty na dva roky. Opravu a renovaci medicínských zařízení (např. invalidní vozíky, vertikalizátory, medicínské postele)	52	federace	Vznikla v roce 1948. Envie je provozovatelem, který spolupracuje s ekologickými organizacemi, zejména se třemi soukromými organizacemi, které stát pověřil zpracováním odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ): Ecosystem , Ecologic a SOREN . Síť Envie spolupracuje také s klíčovými hráči v dalších odpadových odvětvích, jako jsou Ecomaison (dříve Eco-mobilier), Valdelia a Valobat .
12.	FairWertung eV	Německo	Hopestrasse 22, 45127 Essen	Asociace neziskových organizací zaměřená na udržitelnost a znovuvyužití módy	130	asociace neziskových organizací	Vznik v roce 1994. Pro své členy má jasně nastavené standardy pro své členy.
13.	WIR e.V.	Německo	Kiebitzstr. 333, 2051 Herford	Re-Use Deutschland jako zastřešující značka podporuje společnosti v oboru second-handu s cílem podpořit trend opětovného používání zboží a ukotvit jej uprostřed společnosti. Jde o certifikační společnost, která svou známku garantuje určité standardy v second hand prodeji.	neuvádí	sdužení	Nezmiňuje se, celkově jsou stránky chudé na konkrétní informace, ale dle newsletterů a starších uveřejněných článků se dá předpokládat vznik v roce 2021

14.	Ecorec (The Ecological Recycling Society)	Řecko	Marni 34, 10432, Athens	<p>Organizace, která se zaměřuje na prevenci vzniku odpadu, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a energií. Dále organizaci a podporu programů prevence, snižování, využívání a recyklace odpadů. Zajišťuje informovanost a povědomí občanů. Dále také na otázky udržitelné výroby a spotřeby a rozvojová pomoc pro udržitelné nakládání s odpady a přírodními zdroji.</p>	10	<p>Ekologickou recyklační společnost založila v roce 1990 skupina lidí se společnou vizí: chránit životní prostředí před do té doby bezohledným nakládáním s odpady, přírodními zdroji, vodou a energií. Od roku 1990 Ekologická společnost pro recyklaci prostřednictvím různých akcí podporuje prevenci, opětovné použití, recyklaci a obecně udržitelné nakládání s odpady, přírodními zdroji, vodou a energií, jakož i udržitelný rozvoj na místní, národní, evropské a mezinárodní úrovni.</p>
15.	Klimax Plus	Řecko		<p>Je sociální podnik, který má za primární cíl být prospěšný pro společnost prostřednictvím zlepšování kvality života asocioekonomické reintegraci osob s duševním onemocněním a sociálně vyloučených skupin. Klimax Plus má podnikatelskou činnost, která generuje příjmy především z recyklačních činností a aktivit spojených s opětovným použitím, jakož i stravovacích služeb.</p>	78	<p>Nezisková instituce, která je distribučním družstvem (tzv. NPID)</p> <p>Zaměstnanci společnosti Klimax Plus jsou pozitivními vzory pro své komunity a pro širší vyloučené skupiny obyvatel (bezdomovci, Romové, propuštění z vězení, imigranti, lidé s duševními poruchami atd.), čímž znásobují pozitivní výsledky o jejich životě v těchto mikro komunitách a podporují je v účasti v družstvech. Společnost se snaží přispívat k vytváření integrovaného prostředí sociální a zelené ekonomiky, a to prostřednictvím intervencí a podpůrných akcí na národní a evropské úrovni,</p>

							využíváním zkušeností a prokazováním sociálních a ekonomických přínosů transparentního a účinného rámce pro uplatňování zásad solidární ekonomiky.
16.	Humusz	Maďarsko	1111 Budapešť, Saru u. 11	Hlavním cílem je vzdělávání, a to jak podnikový sektor, tak školy a učitelé a děti. Tématem je prevence vzniku odpadu a zodpovědná spotřeba a výroba.	33	asociace	Vznikla již v roce 1990 jenom jako sdružení ochránců přírody, postupně nastala profesionalizace do dnešní podoby. Poskytuje vzdělávací aktivity, edukační materiály, přednášky, ale také lekce pro podniky.
17.	CRNI	Irsko	The Guinness Enterprise Centre (GEC), Taylor's Lane, Dublin 8, D08 YE0P	CRNI je zastupitelský orgán komunitních organizací pro opětovné použití, opravy a recyklaci v Irsku.	46	GLT záruční společnost, forma využívaná pro neziskové organizace v Irsku	Vizí je Irsko, kde slovo "odpad" neexistuje a kde komunita těží ze sociální, environmentální a ekonomické hodnoty všech znovu použitelných zdrojů. A naplnění je prostřednictvím poskytování praktické podpory a propagace komunitního a udržitelného nakládání s odpady jako praktický a účinný způsob řešení rostoucího irského problému s odpady.

18.	Rediscovery Centre	Irsko	The Boiler House, Ballymun Road, Dublin 9 D09 HK58, Ireland	Rediscovery Centre je Národní centrum pro oběhové hospodářství. Od roku 2004 vede toto centrum přechod Irska na oběhové hospodářství a nízkouhlíkovou, udržitelnou budoucnost. To znamená, že centrum podporuje vědu výzvami na projekty oběhové ekonomiky. Poskytuje vzdělávací materiály pro základní i střední stupeň vzdělávání. Také provozují kavárny, sbírají odpady a dále je využívají. V zásadě fungují jako samostatná reuse organizace, která je spravovaná a dotovaná státem, ale orientuje se jenom na problematiku reuse	5	Registrovaná charita	Vzniklo v roce 2004. Postupně byly zahájeny pilotní projekty, které prokazují vynikající výsledky v oblasti předcházení vzniku odpadů, opětovného použití a recyklace, a centrum se stalo akreditovaným vědeckým centrem Discover Science Centre. Byly založeny sociální podniky v oblasti nábytku, módy a barev, které přispěly k rozvoji ekologicky udržitelných podniků a poskytly možnosti vzdělávání a zaměstnání.
19.	Rete 14 Luglio	Itálie	Associazione Rete 14 Luglio, Via Paolo Veronese 202, 10148 Turín	Síť sociálních družstev pro zprostředkování zaměstnání zaměřené na začleňování vyloučených osob	23	síť sociálních družstev	Sdružuje společnosti ze sedmi různých regionů. Všechny pracují v odvětví životního prostředí, a zaměstnávají přibližně 2140 lidí, z nichž více než třetina patří do kategorie tzv. znevýhodněných pracovníků.
20.	Insieme	Itálie	Via Basilio Dalla Scola 255 36100 Vicenza	Hlavním cílem je navrátit hodnotu věcem, které organizace sbírá, shromáždí a mohou být znovu prodány, obnoveny nebo recyklovány jako druhotné suroviny, což umožňuje snížit množství odpadu a komunálního odpadu. Patří mezi ně: Nábytek, spotřebiče, předměty, oděvy, knihy, hračky, hudební nástroje a sportovní vybavení.	3	sociální družstvo a nezisková organizace se společenskou prospěšností (Onlus)	Vznikla již v roce 1979 a zahrnuje více než sto pracovníků. Z toho více než třicet lidí v pracovním výcviku, přibližně dvacet míst pro veřejně prospěšné práce a více než třicet dobrovolníků zapojených do jednoho projektu: dává druhou šanci lidem a věcem, které ji zdánlivě nemají. Provozuje tři obchody a online shop.

21.	Reware	Itálie	Via del forte tiburtino 98, 00159 Roma	Organizace zaměřená na opravu elektronických zařízení a IT vybavení.	1	sociální podnik	Poskytuje jak podporu firmám, aby zvýšili trvanlivost PC vybavení, ale také prodává opravené ICT prostřednictvím online shopu.
22.	BKN (Industry association Kringloop Nederland)	Nizozemsko	Nieuwe Stationsstraat 10, (WTC - 2. patro) 6811 KS Arnhem	Zasazuje se o oběhové hospodářství, inkluzivní společnost a profesionální šetrný průmysl. Kromě poskytování informačního servisu a organizace eventů poskytuje známku kvality.	65	asociace	Značka kvality Kringloop Nederland je založena na normě ISO 9001:2015 a má platnost 3 roky. BKN zajišťuje, aby organizace byly testovány každých 1,5 roku. Tyto audity provádějí kvalifikovaní (nebo certifikovaní) auditoři BKN, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Testují, zda organizace splňují požadavky značky kvality, a poskytují cenné poznatky a doporučení ke zlepšení.
23.	Ateliere fără frontiere	Rumunsko	Șoș Olteniței, nr.105., în incinta INTEC, Sector 4, București, 041303 România	Provozují dílny na principu sociální, občanské a profesní integrace lidí. Provozují dílnu na opravy elektroodpadu, dílnu na zpracování reklamního odpadu, zejména billboardy, reklamní sítě a sociální biofarmu.	72	nezisková organizace	Asociația Ateliere Fără Frontiere (AFF) je rumunská nezisková organizace, která byla založena v roce 2008 za účelem sociální, profesní a občanské integrace zranitelných, vyloučených a marginalizovaných osob. Od roku 2019 je AFF součástí Groupe SOS, globální sítě usilující o dosažení cílů udržitelného rozvoje. Jsou kontrolovány.

24.	Ekoloji bez granica	Srbsko	Ulica Kneginje Zorke 8 a, Bělehrad, 11 000, Rs	Zaměřuje se na činnosti na podporu účasti veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí a na zlepšení kvality života v Srbsku. Sdílí informace, zkušenosti a odborné znalosti v oblasti ochrany životního prostředí s dalšími organizacemi, jednotlivci, komunitami, školami atd.	1	nezisková organizace	Občanská asociace, dobrovolná, založená v roce 2020. Cílem je ochrana životního prostředí.
25.	Baterkáreň	Slovensko	Starohájská 1, 917 01 Trnava	Jde o reuse centrum na Slovensku. Kromě samotného centra pořádá vzdělávací aktivity a swapy. Také spravuje opravovnu elektronických zařízení, aplikaci swapka a prodejnu s oblečením. Využívají také aplikaci nevyhazujto, podobně jako hl. m. Praha	1	sociální podnik	Kromě zmíněných aktivit také provozují sdílenou dílnu a půjčovnu.
26.	Aeress	Španělsko	C/ Bustos 2 28038 Madrid	Je tvořena státní platformou solidárních subjektů (sdružení, nadací, družstev a podniků, které se věnují snižování, opětovnému využívání a recyklaci odpadů s cílem sociální transformace a podpory sociálního a pracovního začlenění osob, které se nacházejí v situaci sociálního vyloučení nebo jsou jím ohroženy.	54	nezisková organizace	AERESS, španělská asociace subjektů sociální a podpůrné ekonomiky ve Španělsku, je nezisková organizace fungující od roku 1994. V současné době AERESS zastupuje 54 organizací, které se specializují na sociální začlenění a nakládání s odpady a působí ve 13 španělských regionech. Spolupracují se 14 komunitami, aby poskytovali vedení ohledně zaměstnávání ohrožených skupin.

27.	CCS (Circular Communities Scotland)	Velká Británie/ Skotsko	Suite 33, Stirling Business Centre, Wellgreen Place, Stirling FK8 2DZ	Circular Communities Scotland je síť komunitních recyklačních organizací ve Skotsku. Poskytuje informace, poradenství a podporu stávajícím i nově vznikajícím komunitním recyklačním organizacím.	14	síť recyklačních organizací	Cílem organizace je vybudovat ve Skotsku silnější komunitní recyklační sektor, který může v místních komunitách přinášet skutečný sociální, environmentální a ekonomický prospěch. Její činnost zahrnuje celou řadu různých aktivit včetně recyklace, opětovného použití, renovace, přepracování, repasování, komunitního a domácího kompostování, předcházení vzniku odpadů, vzdělávání a zvyšování povědomí o odpadech.
28.	NIRN	Velká Británie/ Severní Irsko	Termon Business Park, The Milestone Centre, Quarry Road Carrickmore, Omagh BT79 9AL	NIRN je zastupitelský orgán podporující místní a komunitní aktivity Severního Irsku s cílem propagovat udržitelné opětovné použití a opravy jako praktický způsob snižování množství odpadu v Severním Irsku a rozvoje příležitostí v oblasti oběhového hospodářství.	46	síť recyklačních organizací	Zaměřují se na plasty, kola, oblečení, jídlo a elektronické zařízení. Zajímavostí na webu jsou podcasty.
29.	Now! Charity	Velká Británie	Unit 1, North Street, Lewes, East Sussex, BN7 2PE.	Komunitní charitativní organizace, která se zabývá poskytováním nezbytných znovu použitých předmětů do domácností a komunitních zážitků, které mění život, aby pomohla chudým a marginalizovaným lidem v jihovýchodní Anglii uniknout chudobě	8	charitativní organizace	Za rok 2022 podpořili 5 660 rodin. Poskytuje také mikro a střední granty v oblasti východního Sussexu. Kromě toho provozují reuse centrum, kde je možné najít nábytek i kancelářský, bílou elektroniku (např. lednice, pračky, sporáky), ale také drobné spotřební předměty. Provozují také tři kamenné obchody a online shop.

30.	Donate NYC	USA	neuvádí se	<p>DonateNYC je členská asociace newyorských neziskových organizací, které přijímají a přerozdělují darované zboží. Posláním DonateNYC je podporovat činnost členských organizací a propagovat sociální, environmentální a ekonomické výhody, které opakované použití poskytuje místním komunitám.</p>	45	asociace	<p>Členové Donate NYC se liší svým posláním i velikostí - od velkých národních organizací po menší místní neziskové organizace, od spořitelen po dekonstrukční firmy, od poskytovatelů sociálních služeb po kreativní umělecké programy, od charitativních sbírek knih po oděvní banky; členové DonateNYC poskytují obyvatelům New Yorku široké spektrum služeb. Členy jsou neziskové organizace, které přijímají a přerozdělují darované zboží v New Yorku. Doante NYC je program newyorského Centra pro opětovné použití materiálů, který je plně financován NYC Oddělení pro prevenci vzniku odpadů, opětovné použití a recyklaci newyorského odboru hygieny. Založeno v roce 2016.</p>
-----	------------	-----	------------	--	----	----------	--

31.	Emmaüs Europe	Francie	47 avenue de la Résistance, 93104 Montreuil Cedex, France	Hnutí Emmaüs je vedeno solidaritou a zasazuje se o nejzranitelnější skupiny společnosti. Komunity Emmaüs reagují na potřeby těchto skupin poskytováním bydlení, pracovních míst a bojem proti všem druhům sociální nespravedlnosti. Sběr a prodej použitého zboží jim přináší ekonomické prostředky na udržení sociálního poslání.	336	hnutí	Za více než 60 let činnosti v oblasti nakládání s odpady se společnost Emmaüs stala silným hráčem v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady v Evropě a operuje ve 21 zemích světa. Společnost Emmaüs Europe se aktivně zapojuje do práce na prosazování oběhového hospodářství, protože podpůrná odpadová legislativa je nezbytností pro udržení jejich sociálních aktivit. Má tři hlavní linie aktivit: solidaritu a potlačení chudoby, boj za lidská práva a cirkulární ekonomiku.
32.	Tess	Belgie	Rue de Milmort 690, 4040 Herstal, Belgique	Cílem TESS je vdechnout nový život 100 000 tunám oděvů, domácího prádla, obuvi a koženého zboží ročně.	5	zájmové sdružení	Vzniklo v roce 2016 a členové pocházejí z Belgie, Španělska, Francie a Itálie. Díky autonomní kontrole nad většinou řetězce – sběrem, tříděním, místním a mezinárodním prodejem - se členové TESS rovněž snaží najít nejlepší možná řešení pro recyklační trh v rámci Evropské unie.

33.	Ethikis	Francie	17 Rue Gramat, 31000 Toulouse, Francie	Ethikis je sociální společnost v rámci oběhového hospodářství se sídlem ve Francii, jejímž cílem je podporovat udržitelnost a etickou spotřebu na evropské úrovni. Pomáhá výrobcům pochopit a zlepšit jejich dopad na životní prostředí tím, že vyvíjí konkrétní nástroje (například značku LONGTIME®, která má spotřebitelům pomoci vybrat si spolehlivější, opravitelné a "navržené tak, aby vydržely" výrobky), a bojuje tak proti zastaralým postupům.	24	sociální podnik	Společnost Ethikis věří, že podpora evropských občanů při výběru prostřednictvím transparentnosti a poměru dlouhé životnosti a ceny výrazně změní spotřební návyky směrem k rozumnějšímu a udržitelnějšímu chování. Úzce spolupracuje se všemi zúčastněnými stranami, od odborných opravářů a specialistů na náhradní díly až po výrobce a distributory, aby vytvořila hodnotu a zvýšila svůj pozitivní dopad. Vznikla v roce 2017.
-----	---------	---------	--	--	----	-----------------	---

Zdroj: vlastní zpracování podle RREUSE. *RREUSE MEMBER IMPACT 2022* [online]. 2023 [cit. 22.12.2023]. Dostupné z: <https://reuse.org/wp-content/uploads/2023/11/reuse-member-impact-2022-1.pdf>